

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1980

gs 82.77

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendungen von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung. Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Wenn auch die Benützung der Bibliotheken als Massstab für die Intensität des geistigen und kulturellen Lebens einer Region gelten darf, kann die Stadtbibliothek zu einem günstigen Spiegelbild beitragen. Die letztjährige Rekordzahl der Ausleihstatistik ist nochmals übertroffen worden. Die Frequenz stieg von 67 132 im Jahre 1979 auf 76 472 im Berichtsjahr an. Erstmals in der Geschichte der Bibliothek hat sie die Zahl 70 000 überschritten. Sie betrug im Jahre 1970 noch 31 770 und hat sich somit innert eines Dezenniums mehr als verdoppelt. Hauptgründe für dieses Wachstum liegen offensichtlich in der Schaffung der Jugend-Bibliothek im Lesesaal und in der Einrichtung einer kleinen Freihandbibliothek im Foyer. Die Stadtbibliothek hat versucht, die Jugend zu gewinnen, was ihr in einem erfreulichen Ausmass gelungen ist.

Mit einer Zunahme von 9340 ausgeliehenen Einheiten innert Jahresfrist hat jedoch die Stadtbibliothek die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit in räumlicher und personeller Hinsicht erreicht und überschritten. Ihre steigende Beliebtheit und Frequenz legt mehr und mehr die Nachteile des alten Schalter- und Katalogsystems bloss. Die Personalentwicklung in den letzten zehn Jahren entspricht nicht dem Zuwachs an Informationsgut und dem gestiegenen Aufwand für dessen Verarbeitung, Bereitstellung und Ausleihe. Zur Entlastung des Schalters in Spitzenzeiten musste die Ausleihefrist am Donnerstag verlängert werden. Es müssen neue Organisationsformen gesucht und verwirklicht werden, wenn die Stadt Schaffhausen den Anschluss an das moderne Bibliothekswesen, einen wichtigen Zweig der Information, Bildung und Kultur, nicht verpassen will. Als Vorschlag zu einer langfristigen Lösung wurde zuhanden des Regierungsrates und des Stadtrates ein Bericht für die Schaffung einer zentralen Archiv- und Bibliothekseinheit im Kornhaus am Herrenacker ausgearbeitet und abgeliefert. Als kurzfristige Lösung zur Ueberwindung der prekären Raumverhältnisse wurde die Einrichtung einer Freihand- und Schülerbibliothek in der St. Agnesen-Kornschütte an der Reppergasse geprüft, die durch die Volksabstimmung vom 8. Juni in städtischen Besitz übergegangen ist.

Personal und Bibliothekskommission

Im Personalbestand trat ein Wechsel ein, indem auf den 1. September Dorothea Giger-Hatt durch Thomas Mezger ersetzt wurde. Nach Absolvierung der Ausbildungskurse in Zürich erwarb Clemens Moser mit gutem Erfolg das Diplom der Vereinigung schweizerischer Bi-

bliothekare. Seine Diplomarbeit trägt den Titel: «Bibliographie der Veröffentlichungen von Dr. Reinhard Frauenfelder, Stadtbibliothekar (1933—1943) und Staatsarchivar (1944—1966) von Schaffhausen». Die Bibliothekskommission trat zweimal zusammen. An der ersten Sitzung wurden Vorschläge für Bücherbeschaffungen behandelt. Die zweite galt einem Augenschein für den Standort einer neuen Freihandbibliothek. Besichtigt wurden das Bauamtsmagazin an der Pfrundhausgasse und die Kornschütte an der Repfergasse. Beide Standorte und Gebäude wurden als geeignet befunden, doch wurde der Schütte ein Vorsprung gegeben, weil sie für den Umbau früher zur Verfügung stünde als das Bauamtsmagazin.

Ausstellungen und Schenkungen

Aus Mitteln des Bendel'schen Legates erwarb die Stadtbibliothek die Faksimile-Ausgabe des Graduale von Diessenhofen, das neben der Manessischen Liederhandschrift als wertvollster Codex schweizerischer Herkunft gilt. Das Graduale wurde während des ganzen Monats Mai im Lesesaal der Stadtbibliothek ausgestellt und stiess auf ein lebhaftes Interesse. Anlässlich ihrer Generalversammlung veranstaltete die Schweizerische Ex-Libris-Gesellschaft eine Ausstellung im Museum zu Allerheiligen, an der sich auch die Stadtbibliothek beteiligte. Nachforschungen ergaben bei dieser Gelegenheit, dass sie in ihren Beständen kostbare und interessante Beispiele der Ex-Libris-Kleinkunst seit dem 16. Jahrhundert besitzt. Stark rückläufig war die Zahl der Schenkungen. Dazu ist zu bemerken, dass der Zugang im Vorjahr infolge der Uebernahme von Beständen der Naturforschenden Gesellschaft aussergewöhnlich gross war. Besondere Erwähnung verdienen die wertvollen Buchgaben von Grossstadtrat Hans Peter Rohr, welcher der Stadtbibliothek seltene Schaffhauser Drucke überreichte.

Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung

Der Schweizerische Nationalfonds und die finanziell neu mitbeteiligte Stadt Schaffhausen wünschen von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Dr. B. Schnetzler, möglichst baldigen Abschluss und sichtbare Resultate bei der Erschliessung und Neuordnung des rund 30 000 Dokumente umfassenden Nachlasses. Das verantwortliche Kuratorium hat deshalb unter dem Vorsitz von Professor Dr. Hans Conrad Peyer die Vorbereitungen zur Publikation eines Katalogs der riesengrossen und noch weithin unbekanntenen Briefsammlung Johannes von Müllers beschlossen. Die Bestimmung von über 2000 Briefautoren wurde im Berichtsjahr weitergeführt, wobei sich als Besonderheit neben den Gelehrten die zahlreichen Diplomaten aus ganz Europa sowie Buchhändler, Verleger und Bibliothekare aus dem deutschen Sprachbereich

in seltener Vollständigkeit reihen. An umfangreichen und bedeutenden Korrespondenzen wurden diejenigen Böttiger, Johann Gottfried Herder, Caroline Herder, Georg Forster, Christian Gottlob Heyne, Dohm, Philipp Erasmus Reich nebst anderen erfasst. Die Transkription von mehreren hundert Seiten der Briefe des Amerikaners Francis Kinloch wurde abgeschlossen.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren, Berichte, Blätter	Bilder	Hand- schriften	Zu- sammen	1979
Kauf	1 646	101	—	—	1 747	1 850
Geschenk	1 075	663	165	29	1 932	17 904
Tausch	17	2	—	—	19	9
Depositum	149	19	—	—	168	23
	2 887	785	165	29	3 866	19 786

Für die Jugendbibliothek wurden 410 Bände angeschafft = 6,9 % vom Anschaffungskredit.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 25 (22); Gewerbe-Verband 64 (71) Einheiten.

Ausser Hause wurden 299 (343) Bände gebunden und 12 (15) Bände restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Franz Achermann; Frau Thanh Huyen Ballmer; Dr. Alfred Bollinger, Herisau; Frä. Dora Braun; Dr. med. dent. E. Bringolf; Gemeindebibliothek Neuhausen; Frau Margret Graf, Stetten; † Dr. Otto Jaag, Zürich; Carl Jucker; Martin Meister; Clemens Moser; Hans Peter Rohr; Carl E. Scherrer, a. Nationalrat; Frau Alice Schoch, Schleithelm; Frä. Dr. Elisabeth Schudel; Verena Schudel-Seiler, Bibern; Staatskanzlei Schaffhausen; Stadtkanzlei Schaffhausen; Arthur Uehlinger, a. Forstmeister; Ernst Uhlmann, a. Oberstkorpskommandant; Pfr. Wilhelm Wolf.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1979	148 160	30 315	178 475
Neuzuwachs	1 819	234	2 053
	<u>149 979</u>	<u>30 549</u>	<u>180 528</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 37 % auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 136 (24) auf 34 564 (34 428) Blatt angewachsen.

Der Zettelbestand im Sachkatalog ist um 5 608 auf 179 425 angestiegen.

An Patentschriften waren 6 364 (6 953) Stück einzuordnen. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 736 auf 735 gesenkt worden.

Ausleihe

Neueintritte sind 670 (865) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1980	1979
nach Hause	64 539	60 482
in den Lesesaal	11 933	6 650
	<u>76 472</u>	<u>67 132</u>

Inbegriffen sind 4 200 (3 750) Briefe. Somit sind an Büchern 8 246 und an Briefen 450 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

Von der Ausleihe nach Hause entfielen 11 149 (11 389) oder 18,5 % (20 %) auf auswärtige Benützer.

An andere Bibliotheken wurden 237 (162) Bücher ausgeliehen und von ihnen 564 (447) Bücher bezogen.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1981

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 1204.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Die letztjährige Rekordzahl der Ausleihe konnte nicht mehr erreicht werden. Der Rückgang um 1 255 Bücher und Briefe erklärt sich aus den längeren Schönwetterperioden, die erfahrungsgemäss auch in Schaffhausen die Lektüre vermindern. Erfreulich ist die stark gestiegene Zahl von Neueintritten, die von 670 auf 1 272 angestiegen ist. Der Raummangel in den Magazinen bleibt das Hauptproblem der Stadtbibliothek und verursachte Mehrarbeit durch Verschiebungen der Bücherbestände. Im Lesesaal leidet die wissenschaftliche Arbeit der Benutzer unter der räumlichen Enge. Zwischen dem Bestreben, die Öffentlichkeit in noch vermehrter Masse auf die Dienstleistungen der Bibliothek aufmerksam zu machen und den räumlichen Möglichkeiten entsteht ein Zielkonflikt.

Personal

Die Tätigkeit an der Stadtbibliothek litt unter Personalausfällen. Nicht weniger als drei Mitarbeiter mussten sich für längere Zeit in Spitalpflege begeben. Nach 25 jähriger Tätigkeit trat Frau Gertrud von Scarpatetti in den Ruhestand. Ihre Aufgaben als Akzessistin übernahm Frau Dorothea Homberger, die im Schalterdienst durch Frau Liselotte Stadelmann abgelöst wurde. Infolge Austrocknung des Arbeitsmarktes konnte der an die Universitätsbibliothek nach Zürich gewählte Katalogiseur Clemens Moser nicht sogleich ersetzt werden. Auf den 1. Oktober trat Herr Kurt Lüthi, Buchhändler, die vakante Stelle an. Infolge des Personalwechsels erfuhr die Mikroverfilmung der Bestände einen vorübergehenden Unterbruch.

VSB-Jahresversammlung

Zum erstenmal wieder seit 1955 übernahm die Stadtbibliothek die Organisation der Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare. Sie fand vom 25. bis 27. September statt und brachte neben den Arbeitstagungen im Casino, die hauptsächlich den Problemen der Berufsausbildung gewidmet waren, eine Besichtigung der Eisenbibliothek im Klostersgut Paradies und eine Exkursion nach Hallau. Diese 80. Generalversammlung war verbunden mit einer Ausstellung von Handschriften und Inkunabeln in der Stadtbibliothek und verlief zur vollen Zufriedenheit der ungefähr 250 Teilnehmer.

Planung der Freihandbibliothek

In guter Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und dem als Experten beigezogenen Fachmann für Bibliotheksbauten, Max Kräuchi, Bern, wurde die Planung einer Freihandbibliothek in der Kornschütte an die Hand genommen. Da sich moderne Bibliotheken in ihrer Organisation und Struktur wesentlich von den konventionellen unterscheiden, waren durch verschiedene Sitzungen und Augenscheine zahlreiche Fragen abzuklären. Bis zum Jahresende konnte die Raumplanung weitgehend abgeschlossen werden. Die Bibliothekskommission hat in ihrer Sitzung vom 12. November von den Vorschlägen in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen.

Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung

Im gleichen Rahmen wurde im Berichtsjahr an der Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung weitergearbeitet. Seit dem Sommer 1981 besteht neu zum ersten Mal die Möglichkeit für Forscher und weitere Interessenten, die Manuskriptsammlung der Brüder Johannes und Johann Georg Müller auf Anmeldung hin gesamthaft zu besichtigen oder zu benützen. Aus Raumangel in der Stadtbibliothek mussten diese Bestände ins Oberhaus ausgelagert werden.

Die Erstellung eines Zettelkatalogs mit verschiedenen Registern dient als Vorbereitung für einen Katalog, der die bedeutsame Autographensammlung mit weit über 2 000 verschiedenen Verfassern erschliessen soll. Im Berichtsjahr wurden rund 1 500 weitere Schriftstücke von etwa zweihundert Verfassern bearbeitet. Daneben erhöhten sich die Belege zur Bestimmung der Autoren auf über fünftausend Zettel.

Geschenke

Das Berichtsjahr war ein Jahr grosser Schenkungen, welche die hohe Zahl von nicht weniger als 11 520 Bänden, Handschriften und Broschüren erreichten. Namens der Peyer'schen Tobias-Stimmerstiftung übergab Herr Dr. Bernhard Peyer das Original und Faksimile der berühmten Bilderbibel von Tobias Stimmer, gedruckt zu Basel bei Thomas Guarin 1576, als Dauerleihgabe. Wertvolle Buchgaben überreichte wiederum Herr Hans Peter Rohr, namentlich Drucke aus dem Verlag Hurter in Schaffhausen, und das Kriegs-Manual von Hans Conrad Lavater, Verlag J.K. Suter, Schaffhausen 1663. Als bedeutendsten Zugang des Jahres und der letzten Jahrzehnte überhaupt erhielt die Stadtbibliothek die Bücherei des im März verstorbenen Stadtpräsidenten Walther Bringolf, darin seltene Werke aus dem Bereich der Politik und Kunst.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren Berichte Blätter	Bilder	Hand- schriften	Zu- sammen	1980
Kauf	1 571	75	43	—	1 689	1 747
Geschenk	5 748	5 695	60	17	11 520	1 932
Tausch	3	—	—	—	3	19
Depositum	25	—	—	—	25	168
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 347	5 770	103	17	13 237	3 866

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 22 (25); Gewerbe-Verband 66 (64) Einheiten.

Ausser Hause wurden 381 (299) Bände gebunden und 12 (12) Bände restauriert.

Grössere Geschenke gingen ein von:

Frau Helen Böhni, Stein am Rhein; Frau Elvira Bosshard; † Walther Bringolf, a. Stadtpräsident; Fürsorgereferat Schaffhausen; Fräulein Ortrun Gehring; Dr. Simon Izbicki, Thayngen; Kantonsschule Schaffhausen; † Arthur Moser, Neuhausen; Hans Peter Rohr; † Dr. Hans Schmid; Frau Martha Sorg; Dr. Arthur Uehlinger.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus.

Der registrierte Gesamtbestand an Bändern und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1980	149 979	30 549	180 528
Neuzuwachs	1 919	270	2 189
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	151 898	30 819	182 717

Vom Neuzuwachs entfallen rund 33% auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 66 (136) auf 34 630 (34 564) Blatt angewachsen.

An Patentschriften waren 6 690 (6 364) Stück einzuordnen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 735 auf 736 erhöht worden.

Anleihe

Neueintritte sind 1 272 (670) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1981	1980
nach Hause	63 585	64 539
in den Lesesaal	11 632	11 933
	<hr/>	<hr/>
	75 217	76 472

Somit sind an Büchern und Briefen 1 255 weniger bezogen worden als im Vorjahr.

An andere Bibliotheken wurden 295 (237) Bücher ausgeliehen und von ihnen 322 (564) Bücher bezogen.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht 1982

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Allgemeines

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Ausleihe an Büchern und Briefen um 1061 auf total 76 278. Sie betrug im Jahre 1972 noch 33 937, so dass sich die Frequenz der Stadtbibliothek im Verlauf eines Dezenniums mehr als verdoppelt hat. Bei einem leichten Rückgang der Buchausleihe nach Hause ist es vor allem die steigende Beanspruchung der Johannes von Müller-Briefsammlung, welche dieses Wachstum verursacht hat. Die hohe Zahl von 1134 Neueintritten stimmt zuversichtlich, was die Zukunft des Buches anbelangt, das im kulturellen Leben von Stadt und Kanton immer eine bedeutende Rolle gespielt hat. Die Funktion der Stadtbibliothek als eine Regionalbibliothek bestätigt sich. Die stark rückläufige Zahl der Schenkungen im Betriebsjahr 1982 ist aus dem Umstand zu erklären, dass im Vorjahr die grosse Bücherei des verstorbenen Stadtpräsidenten Walther Bringolf in den Besitz der Stadtbibliothek überging. Sorgen bereitet das auffallende Ansteigen der Entwendung von Büchern aus der Handbibliothek im Lesesaal sowie von Zeitschriften im Lesezimmer. Auch in der Stadtbibliothek macht sich das Phänomen eines offenbar getrübtten Verhältnisses zum Eigentum geltend. Eine intensivere Ueberwachung und Kontrolle wäre wenig sympathisch, ganz abgesehen vom Zeit- und Personalaufwand.

Personal

Ende März schied Herr Gert Heil aus dem Dienst der Stadtbibliothek. Er wurde ersetzt durch Frau Lina Hofer. Das aus Gesundheitsgründen reduzierte Arbeitspensum von Herrn Lüthi konnte durch den zeitweiligen Einsatz von Frau Adelheid Diggelmann kompensiert werden. Mit Finanzmitteln des Ministeriums der Evangelisch-reformierten Kirche wurde Herr Bruno Aebischer in der Pflege und Konservierung von Büchern mit Ledereinbänden beschäftigt, die periodisch mit Lederfett behandelt werden sollten. Nach einem Prioritätenprogramm wurden wiederum wertvolle beschädigte Bände aus dem Mittelalter Herrn L. Rietmann in St. Gallen zur Restaurierung übergeben.

Planung der Freihandbibliothek

In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und einem auswärtigen Fachmann für Bibliotheksbauten konnte die Projektierung der neuen Freihand-

bibliothek in der alten Agnesen-Kornschütte an der Repfergasse abgeschlossen werden. Vorgesehen ist die Trennung in eine Studien- und Bildungsbibliothek wissenschaftlichen Charakters im Altbau an der Goldsteinstrasse und in eine moderne Volksbibliothek mit audiovisuellen Medien als öffentliche Begegnungsstätte bei gemeinsamer Verwaltung. Ein Vortragsraum, ein Johannes von Müller-Archiv und andere Einrichtungen sollen die neue Freihandbibliothek zu einem Zentrum kultureller Aktivitäten machen. Die Bibliothekskommission hat dem Projekt am 24. November ihre einmütige Zustimmung erteilt. Es kann im Verlaufe des Jahres 1983 dem Grossen Stadtrat und den Stimmberechtigten vorgelegt werden. Gleichzeitig wurde die Einsatzmöglichkeit der elektronischen Datenverarbeitung für beide Bibliotheken geprüft und dem Stadtrat ein Bericht mit einer detaillierten Offerte abgeliefert. Der Einsatz eines Kleincomputers würde es der Stadtbibliothek erlauben, die Dienstleistungen zu verbessern und zu verbilligen und ansteigende Ausleihen mit verhältnismässig weniger Personal zu bewältigen.

Katalog der Ministerialbibliothek

Die Ministerialbibliothek, Eigentum des Ministeriums der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen, ist als Depositum in der Stadtbibliothek aufgestellt und wird von ihr verwaltet. Die allen Benützern unentgeltlich zugänglichen Bücherbestände, einschliesslich der Handschriften und Inkunabeln aus dem Kloster Allerheiligen, wurden 1877 in einem Katalog aufgenommen und die laufenden Neuerwerbungen in fünf Supplementbänden nachgetragen. Da dies letztmals 1926 geschah, war es der Wunsch der Besitzer und Benützer, durch einen neuen Supplementband über die seitherigen Zugänge orientiert zu werden. Dieser wurde in sorgfältiger und mühsamer Arbeit durch alt Pfarrer Hermann Gysel und seine Gemahlin angefertigt und den Benützern der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt.

Erschliessung des Johannes von Müller-Nachlasses

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das seit 1975 läuft und gemeinsam vom Schweizerischen Nationalfonds (50%) und von Stadt und Kanton Schaffhausen (je 25%) finanziert wird, haben weiterhin die wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Dr. Barbara Schnetzler und die Teilzeitsekretärin A. Kühn an der Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung gearbeitet. Der Zettelkatalog mit Registern zur Briefsammlung von weit über zweitausend Verfassern wurde im Berichtsjahr mit rund zweihundert Verfasserzetteln, die ca. 2400 Briefe und Handschriften betreffen, ergänzt. In der Erschliessungsarbeit lag der Schwerpunkt auf den äusserst zahl-

und umfangreichen Korrespondenzen aus Müllers Mainzer Zeit (1786–1792). Seit der Dislokation beider Müller-Nachlässe an den Ort der Erschliessungsarbeit müssen hier vermehrt schriftliche Anfragen, Kopieraufträge und die Betreuung auswärtiger Handschriften-Forscher übernommen werden. 1982 waren es 51 Tagesbesucher, die insgesamt 7283 Handschriften bestellten. Ihr Interesse galt hauptsächlich Müllers Korrespondenzen mit Persönlichkeiten wie dem Dichter Gleim, dem Landvogt und Schriftsteller Bonstetten, dem Theologen und Geschichtsphilosophen Herder, dem Anatom Soemmering, dem Orientalisten Hammer-Purgstall.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren Berichte Blätter	Bilder	Hand- schriften	Zu- sammen	1981
Kauf	1 638	112	2	5	1 757	1 689
Geschenk	1 503	1 687	5	1	3 196	11 520
Tausch	4	6	—	—	10	3
Depositum	121	2	—	—	123	25
	<u>3 266</u>	<u>1 807</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5 086</u>	<u>13 237</u>

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 22 (22); Gewerbe-Verband 68 (66) Einheiten.

Grössere Geschenke gingen ein von: Franz Achermann; Dr. med. Herbert Brüttsch, Winterthur; Dr. med. Armin Jucker; Frau Heidi Kessler, Gächingen; † Hugo Leu; † Max Oechslin, Altdorf/Uri; Hans Peter Rohr. Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus.

Der registrierte Gesamtbestand an Bänden und Broschüren betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1981	151 898	30 819	182 717
Neuzuwachs	<u>2 074</u>	<u>222</u>	<u>2 296</u>
	<u>153 972</u>	<u>31 041</u>	<u>185 013</u>

Vom Neuzuwachs entfallen rund 30% auf Belletristik; darin sind auch die Jugend- und Kinderbücher enthalten. Ausserdem ist die Bildersammlung um 23 (66) auf 34 653 (34 630) Blatt angewachsen.

An Patentschriften waren 6980 (6690) Stück einzuordnen.
Die Zahl der laufenden Periodica ist von 736 auf 737 erhöht worden.

Ausleihe

Neueintritte sind 1134 (1272) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1982	1981
nach Hause	62 937	63 585
in den Lesesaal	13 341	11 632
Total	<u>76 278</u>	<u>75 217</u>

Somit sind an Büchern und Briefen 1061 mehr bezogen worden als im Vorjahr.

An andere Bibliotheken wurden 314 (295) Bücher ausgeliehen und von ihnen 480 (322) Bücher bezogen.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

**Stadtbibliothek
Schaffhausen**

Jahresbericht 1983

Stadtbibliothek

Allgemeines

Im Berichtsjahr wurden 77 149 Bücher, Broschüren und Handschriften ausgeliehen bzw. im Lesesaal eingesehen, was einen neuen Rekord bedeutet. Die Frequenz-Zunahme von 871 rührt zu einem guten Teil (+ 378) von der Müller-Briefsammlung her. Auch die Buchausleihe nach Hause, die im Vorjahr leicht rückläufig gewesen war, hat trotz des aussergewöhnlich schönen Sommers wieder deutlich (+ 493) zugenommen. Im interurbanen Leihverkehr wurden für hiesige Benützer 801 Bücher aus auswärtigen Bibliotheken beschafft; das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr (480). Die Bibliothek konnte 1208 neue Benützer gewinnen (1982: 1134). Diese Zahlen wurden erreicht, ohne dass die Bibliothek im Berichtsjahr mit einer publikumswirksamen Neuerung hätte aufwarten können. Sie beweisen, dass das Potential an Lesern und Bibliotheksbenützern in der Region Schaffhausen keineswegs ausgeschöpft und eine Erweiterung der Stadtbibliothek gerechtfertigt ist.

Planung der Freihandbibliothek Agnesenschütte

Am 21. November reichte das Hochbauamt den Bericht und Antrag betreffend die Schaffung der Freihandbibliothek Agnesenschütte an den Stadtrat ein, der sich an einer seiner ersten Sitzungen im neuen Jahr damit befassen wird. An dem im Jahresbericht 1982 dargelegten Konzept wurden keine Änderungen mehr vorgenommen.

Erschliessung des Johannes von Müller-Nachlasses

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das seit 1975 läuft und gemeinsam vom Schweizerischen Nationalfonds (50%) und von Stadt und Kanton Schaffhausen (je 25%) finanziert wird, hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Barbara Schnetzler, unterstützt von der Teilzeit-Sekretärin Alexandra Kühn, weiter an der Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung gearbeitet. Der Zettelkatalog mit Registern zur Briefsammlung wuchs im Berichtsjahr um rund 80 Verfasserzettel, die ca. 500 Briefe und Handschriften betreffen. Daneben wurden 63 (51) Tagesbesucher mit 7661 (7283) Handschriften bedient. Die neuerliche Frequenz-Zunahme hängt u.a. mit dem Kolloquium «Johannes von Müller als Geschichtsschreiber der Goethezeit», das im Februar in Bad Homburg stattfand, zusammen. Das Kuratorium hielt seine Jahressitzung am 31. Mai unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Prof. H.C. Peyer, ab. — Die wissenschaftliche Mitarbeiterin war zudem massgeblich an den Vorbereitungen der Ausstellung «Schaffhauser Kunst und Kultur im 18. Jahrhundert», die vom 26. August bis zum 13. November im Museum von Allerheiligen stattfand, beteiligt. Aus den Beständen der Stadtbibliothek wurden bei dieser Ausstellung 89 Handschriften und Briefe und 75 Bücher gezeigt.

Personal

Ende April wurde Margrit Zurin, die seit 1973 in der Stadtbibliothek gearbeitet hatte, pensioniert. Ihre Stelle nimmt neu Friedel Hongler ein. Am 28. Juni wählte der Stadtrat Dr. René Specht zum Nachfolger des auf Ende Jahr in den Ruhestand tretenden Stadtbibliothekars, Dr. Kurt Bächtold. Während über 15 Jahren, seit dem 1. November 1968, hatte Dr. Bächtold die Stadtbibliothek geleitet. In dieser Zeit konnte die jährliche Ausleihfrequenz von knapp 35 000 auf über 75 000 gesteigert werden, was nicht zuletzt auf die Schaffung der Jugendbuch-Ecke im Lesesaal (1975) und der kleinen Freihandabteilung im Foyer (1979) zurückzuführen ist. Unter der Leitung von Dr. Bächtold wurden die wertvollen Handschriften auf Mikrofilm aufgenommen, die Johannes von Müller-Briefsammlung einer material- und sachgerechten Aufbewahrung und Erschliessung zugeführt sowie verschiedene Erweiterungs- und Neubauprojekte geprüft und bearbeitet, darunter die Pläne für die Freihandbibliothek Agnesen-Kornschütte. — Ende Jahr wurde ebenfalls Alexandra Kühn, die als Teilzeit-Sekretärin an der Erschliessung des Müller-Nachlasses mitgearbeitet hatte, pensioniert.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder / Fotos	Hand- schriften	Zu- sammen	1982
Kauf	1 885	58	8	—	1 951	1 757
Geschenk	1 042	908	35	—	1 985	3 196
Tausch	6	8	—	—	14	10
Depositum	119	7	—	—	126	123
	<u>3 052</u>	<u>981</u>	<u>43</u>	<u>—</u>	<u>4 076</u>	<u>5 086</u>

Die in der Stadtbibliothek deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs:

Ministerialbibliothek 24 (22); Gewerbe-Verband 68 (68) Einheiten.

Grössere G e s c h e n k e gingen ein von:

Dr. med. E. Bringolf; Lina Düblin, Neuhausen am Rheinfall; Ulrike Moor, Neuhausen am Rheinfall; Hans Peter Rohr; † Bruno Siegfried, Wilchingen; Ernst Strittmatter; Dr. med. Walter Vogelsanger.

Der G e s a m t b e s t a n d an Bänden und Broschüren hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Broschüren	Total
1982	153 972	31 041	185 013
Zuwachs	2 198	147	2 345
	<u>156 170</u>	<u>31 188</u>	<u>187 358</u>

Vom Zuwachs entfallen rund 31% auf Belletristik, Jugend- und Kinderbücher. Die Bildersammlung ist um 15 (23) auf 34 668 Blätter angewachsen. An Patentschriften waren 7 020 (6 980) einzuordnen. Die Zahl der laufenden Periodica erhöhte sich von 737 auf 738.

Ausleihe

Neueintritte sind 1 208 (1134) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden an Büchern und Handschriften:

	1983	1982
nach Hause	63 665	62 937
in den Lesesaal	13 484	13 341
	<u>77 149</u>	<u>76 278</u>

(In diesen Zahlen ist die Benützung der Müller-Briefe eingeschlossen.)

An andere Bibliotheken wurden 370 (314) Bücher ausgeliehen und von ihnen 801 (480) Bücher bezogen.

Zur Beachtung

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Ueberlassung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern, insbesondere alten Fotos von Schaffhausen und Schaffhausern. Oft sind Sachen, die scheinbar wertlos sind und weggeworfen werden, für die Stadtbibliothek von grossem Interesse.

Geschenke werden gerne abgeholt. Telefon: 5 12 04.

Kühn & Co. Schaffhausen

*Jahresbericht
der
Stadtbibliothek
Schaffhausen*

1984

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636
Goldsteinstrasse 15
Briefadresse: Postfach 91, 8202 Schaffhausen
Telefon: 053 / 5 12 04

Deffnungszeiten:

Lesesaal:	Montag			14 - 19
	Dienstag	9 - 12	/	14 - 18
	Mittwoch	9 - 12	/	13 - 18
	Donnerstag	9 - 12	/	14 - 18
	Freitag	9 - 12	/	14 - 19
	Samstag	9 - 12		
Ausleihschalter:	Montag	16 - 19		
	Dienstag	16 - 18		
	Mittwoch	13 - 16		
	Donnerstag	14 - 18		
	Freitag	16 - 19		
	Samstag	9 - 12		

Kinder- und Jugendbibliothek: gleiche Deffnungszeiten wie Ausleihschalter, am Samstag geschlossen.

Die Bibliothek bleibt vom 8. Juli bis zum 3. August 1985 wegen Reinigung und Revision geschlossen.

Umschlag: Die von Fritz Bünzli gezeichnete Leserratte, Signet der Inseratenkampagne für die Freihandbibliothek Agnesenschütte.

Das Wichtigste

Am 9. September bewilligten die Stimmbürger der Stadt Schaffhausen einen Kredit von 1.68 Mio. Franken für die Einrichtung einer Freihandbibliothek in der Agnesenschütte (Ecke Repfergasse/Schwesterngasse). Nach mehrjähriger Planung ist damit über die dringend notwendige Erweiterung der Stadtbibliothek entschieden worden. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird Schaffhausen eine moderne, attraktive Freihandbibliothek erhalten.

1389 Personen haben sich im vergangenen Jahr neu als Benutzer eingeschrieben; das sind 181 mehr als 1983. Die Zahl der ausgeliehenen Bücher ist mit 58'672 fast gleich geblieben wie im Vorjahr.

Die seit 1927 in der Stadtbibliothek deponierte Patentschriftensammlung des städtischen Gewerbeverbandes wurde aufgelöst.

Vorbemerkung

Dieser Jahresbericht unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von den früheren. Es handelt sich nicht um einen Separatdruck aus dem Geschäftsbericht des Stadtrates; der Bericht erscheint deshalb zu einem früheren Zeitpunkt als seine Vorgänger und - dank einem kostengünstigen Druckverfahren - in einer grösseren Auflage. Der Bericht stimmt inhaltlich mit dem Abschnitt über die Stadtbibliothek im Geschäftsbericht überein, ist jedoch etwas ausführlicher und wendet sich in erster Linie an unsere Benützer, an die Freunde der Bibliothek und an eine weitere Öffentlichkeit.

Benützung

Die Stadtbibliothek lieh im Berichtsjahr 67'341 (1983: 77'149) Bücher, Broschüren und Handschriften aus.

Art der Ausleihe:	1984	1983
nach Hause	58'672	59'465
in den Lesesaal	5'421	5'823
in den Arbeitsraum der Müller-Briefsammlung (Oberhaus)	3'248	11'861*
Total	67'341	77'149

* Die Zahl der benützten Müller-Briefe wurde in früheren Jahresberichten teilweise unter Lesesaal, teilweise unter Ausleihe nach Hause verbucht.

Der Frequenzrückgang ist zum grössten Teil (-8'613) auf ein vermindertes Interesse an den Müller-Briefsammlungen zurückzuführen, die in den Vorjahren besonders viele und besonders fleissige Wissenschaftler angezogen hatten. Bei der für die eigentliche Bibliothekstätigkeit relevanten Ausleihe von Büchern nach Hause ist bei den Erwachsenen ein Rückgang um 2'508 Einheiten oder 7,53% (30'817 gegenüber 33'325), bei den Kindern und Jugendlichen dagegen eine Zunahme um 1'780 oder 6,8% (27'792 gegenüber 26'012) zu verzeichnen. Im interbibliothekarischen Leihverkehr wurden 336 (370) Bücher an andere Bibliotheken ausgeliehen, 826 (801) Bücher für unsere Benützer aus anderen Bibliotheken besorgt.

Der Rückgang bei der Ausleihe dürfte verschiedene Gründe haben. Seit dem 1. Januar 1984 dient die Ausleihquittung zugleich als Bestellzettel. Der Benützer hat so "Schreibarbeit" zu leisten, die dann, wenn das gesuchte Buch nicht da ist oder nicht gefällt, vergebens ist. Dieses System erleichtert indessen die Kontrolle und wird in vergleichbaren Bibliotheken seit Jahren praktiziert. Es mag sein, dass diese im voraus zu leistende Schreibarbeit am Anfang auf gewisse Benützer abschreckend gewirkt hat. Nachdem die Stadtbibliothek nicht nur von Einwohnern der Stadt Schaffhausen benützt wird (siehe unten), dürfte der Rückgang auch auf die "Konkurrenz" der Gemeindebibliotheken von Neuhausen am Rheinfall und Thayngen zurückzuführen sein. Während die Bibliothek von Neuhausen ihre Ausleihe im vergangenen Jahr um 14% auf 17'500 steigern konnte, lieh die neue und attraktive Bibliothek von Thayngen gleich in ihrem ersten vollen Betriebsjahr über 17'000 Bücher und Medien aus.

Die Bibliotheken von Neuhausen und Thayngen sind Freihandbibliotheken, in denen die Benützer keine Quittungen auszufüllen brauchen. Ihr Erfolg und die Zunahme der Ausleihe in unserer Kinder- und Jugendbibliothek zeigen, dass das Publikum Freihandbibliotheken den konventionellen Katalog-Magazin-Bibliotheken vorzieht. Es ist deshalb an der Zeit, dass auch Schaffhausen eine Freihandbibliothek erhält.

Benützer

Im Berichtsjahr haben sich 1'389 (Vorjahr: 1'208) Personen neu eingeschrieben, 355 Kinder und Jugendliche, 1'034 Erwachsene. Am 31. Dezember waren in der Erwachsenenabteilung 6'015 Benützer eingeschrieben. Davon hatten 3'741 (62,2%) ihren Wohnsitz in der Stadt, 1'634 (27,2%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 640 (10,6%) in den Kantonen Zürich und Thurgau oder in Deutschland. Für die Kinder- und Jugendbibliothek besteht keine derartige Statistik. Stichproben ergeben jedoch, dass der Anteil der in der Stadt wohnhaften Benützer höher sein dürfte, als bei den Erwachsenen, nämlich ca. 76% (Kanton: 17,6%, übrige: 6,4%).

Bücherbestand

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr die folgenden Eingänge an neuen Büchern zu verarbeiten:

<u>Erwerbungsart</u>	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>Bilder</u>	<u>Handschriften</u>	<u>Total</u>	<u>1983</u>
Kauf	2012	85	20	—	2117	1951
Geschenk	1813	829	4	61	2707*	1985
Tausch	18	3	—	—	21	14
Depositum	56	10	—	—	66	126
	<u>3899</u>	<u>927</u>	<u>24</u>	<u>61</u>	<u>4911</u>	<u>4076</u>

* In dieser Zahl sind auch diejenigen Bücher inbegriffen, die nicht aufgestellt werden, weil die Bibliothek sie bereits besitzt oder weil sie sich für die Bibliothek nicht eignen.

Grössere Geschenke erhielt die Bibliothek im Berichtsjahr von den Erben von Dr. med. Carl Pfeiffer-Frey †, von Hans Peter Rohr, Carl E. Scherrer, Dr. Daisy Sigerist und Dr. Emil Witzig. Die Bibliothek erhielt zudem den handschriftlichen Nachlass des aus Schaffhausen gebürtigen und hier aufgewachsenen Hans Wilhelm Keller (1897-1980). Keller war Journalist und Redaktor bei der Schweizerischen Depeschagentur sowie Autor mehrerer Theaterstücke, von denen zwei am Zürcher Schauspielhaus aufgeführt wurden. Allen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals gedankt.

In der Stadtbibliothek deponiert wurde das Vereinsarchiv der Sektion Randen des Schweizerischen Alpenclubs.

Der katalogisierte Gesamtbestand hat sich wie folgt verändert:

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>Total</u>
Gesamtbestand 1983	156'170	31'188	187'358
Zuwachs	<u>1'418</u>	<u>320</u>	<u>1'738</u>
	157'588	31'508	189'096

Von den katalogisierten Titeln waren 415 Romane und 236 Kinder- und Jugendbücher. Fünf Zeitschriften wurden neu aufgenommen und katalogisiert, fünf Zeitschriften wurden abgeschlossen. Die Zahl der laufenden Periodika bleibt damit auf dem Stand des Vorjahres (738).

Die Revision, die wie üblich während den Sommerferien durchgeführt wurde, ergab, dass seit der letzten Kontrolle der Bücherbestände 46 Bände neu vermisst werden. Diese Zahl ist äusserst niedrig und stellt unseren Benützern ein sehr gutes Zeugnis aus.

Patentschriftensammlung

1927 deponierte der städtische Gewerbeverband seine Patentschriftensammlung in der Stadtbibliothek. Obwohl die Sammlung nur die in Bern angemeldeten nationalen Patente umfasste, wuchs sie im Laufe der Jahrzehnte kräftig, wurde aber immer seltener konsultiert. Nachdem eine Umfrage bei den Mitgliedern der Industrie-Vereinigung Schaffhausen ergab, dass kein Interesse an der Weiterführung der Sammlung besteht, wurde im Einvernehmen mit dem Gewerbeverband und dem Bundesamt für geistiges Eigentum die Aufhebung der Sammlung beschlossen. Grössere Teile der Sammlung wurden dem Technorama in Winterthur und dem Schweizerischen Turn- und Sportmuseum in Basel übergeben. Die Bibliothek gewinnt damit eine Platzreserve, die für ca. 15'000 Bände reicht.

Erschliessung der Johannes von Müller-Briefsammlung

Zum Wertvollsten, das die Stadtbibliothek besitzt, gehört der handschriftliche Nachlass des Geschichtsschreibers Johannes von Müller (1759-1809). Dieser Nachlass, der sich aus Platzgründen seit einigen Jahren im Oberhaus befindet, umfasst die handschriftlichen Entwürfe zu Müllers Schriften und über 20'000 an Müller gerichtete Briefe. Diese sind eine wichtige Quelle für die Erforschung der europäischen Geistesgeschichte des ausgehenden 18. und des frühen 19. Jahrhunderts. Im Rahmen eines Forschungsprojektes, das seit 1975 läuft und gemeinsam vom Schweizerischen Nationalfonds (50%) und von Stadt und Kanton Schaffhausen (je 25%) finanziert wird, bearbeitete die wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dr. Barbara Schnetzler, mehrere tausend Briefe aus den Jahren 1789 bis 1795. Das Register von Briefverfassern wuchs um 117 (80) Einträge, 126 Einträge wurden überarbeitet und ins Reine geschrieben. Im Hinblick auf die Drucklegung dieses Registers wurde der Einsatz von EDV geprüft und vorläufig zurückgestellt. - 25 (63) Tagesbesucher konsultierten 3248 (7661) Briefe und Handschriften. Das Kuratorium, das die Arbeit begleitet, hielt seine Jahressitzung am 15. Mai unter dem Vorsitz von Prof. H.C. Peyer, Zürich, ab.

Freihandbibliothek Agnesenschütte

Die Vorlage über die Einrichtung einer Freihandbibliothek in der Agnesenschütte wurde am 31. Januar vom Stadtrat zuhanden des Grossen Stadtrates und am 5. Juni von diesem zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Ein Unterstützungskomitee "Pro Freihandbibliothek Agnesenschütte" warb mit einem Flugblatt, mit Zeitungsinseraten und in Leserbriefen für die Annahme der Vorlage. In einer Schaufensterausstellung wurde das Projekt vorgestellt. In der Stadtbibliothek und im Umbauobjekt fanden mehrere Führungen mit interessierten Stimmbürgern statt. Am 31. August wurde die ganze Kinder- und Jugendbibliothek für einen (Donnerstag)nachmittag auf den Fronwagplatz verlegt; dieser Aktion war ein grosser Erfolg beschieden. Obwohl sich keine nennenswerte Opposition gegen die Vorlage bemerkbar ge-

macht hatte, stimmte der Souverän dem Kreditbegehren von 1.68 Mio. Franken am 9. September mit 6'891 Ja gegen 6'577 Nein nur ganz knapp zu. - Am 2. Oktober wählte der Stadtrat eine Baukommission, die am 6. Dezember erstmals unter dem Vorsitz von Stadtrat Jörg Aellig zusammentrat. 403 Bücher, die die Bibliothek 1984 neu angeschafft hat, wurden bereits so bearbeitet, dass sie dereinst in der Freihandbibliothek aufgestellt werden können. Die Eröffnung der neuen Bibliothek ist für Herbst 1986 vorgesehen.

Oeffentlichkeitsarbeit

Im Berichtsjahr fanden 29 Führungen mit Schulklassen und Erwachsenenengruppen statt. - Während der Ausstellung im Museum zu Allerheiligen präsentierte die Bibliothek im Foyer eine Auswahl von Büchern zum Thema Peru und von Romanen von peruanischen Autoren. - Erstmals wurde auf die Herausgabe eines Zuwachsverzeichnisses verzichtet. Die Nachfrage nach diesem Verzeichnis stand seit Jahren in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu den Herstellungskosten. - Die Leiter der Schweizerischen Studien- und Bildungsbibliotheken hielten ihre Frühjahrstagung am 3. Mai in Schaffhausen ab. Der Stadtbibliothekar konnte sie im Namen des Stadtpräsidenten im Museum zu Allerheiligen zu einem Aperitif begrüßen.

Bibliothekskommission

Der vom Grossen Stadtrat gewählten Bibliothekskommission gehörten im Berichtsjahr an: Friedel Hongler, Karl-Heinz Huss, Dr. Karl Schätti, Hans Schoch, Doris Schüepf und Rut Späth-Schib. Unter dem Vorsitz von Stadtpräsident Dr. Felix Schwank hielt die Kommission zwei Sitzungen ab. Am 16. Januar liess sie sich den neuen Stadtbibliothekar vorstellen und bereinigte die Vorlage über die Freihandbibliothek. Am 5. Dezember diskutierte sie ausführlich über ihre eigenen Aufgaben.

Personelles

Am 31. Juli wurde Frieda Geyer, Mitarbeiterin der Bibliothek seit dem 1. Oktober 1970, pensioniert. Ihren Arbeitsplatz in der Katalogisierung übernahm Thomas Mezger, während am Ausleihschalter der neu eingetretene Georg Freivogel wirkt.

Am 31. Dezember arbeiteten in der Stadtbibliothek: Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Adjunktin/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Adelheid Diggelmann (Teilzeit, Schalter/Kinder- und Jugendbibliothek), Georg Freivogel (Schalter/Erwerbung), Lina Hofer (Teilzeit, Magazin), Dorothea Homberger (Teilzeit, Rechnungsführung/Zeitschriften), Friedel Hongler (Teilzeit, Kinder- und Jugendbibliothek), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Thomas Mezger (Katalogisierung), Elsa Margareta Muhl (Teilzeit, Magazin), Antonietta Schweizer (Teilzeit, Reinigung), Hermann Schweizer (Pedell), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Schalter).

Schreiben Sie bitte Ihre Vorschläge für Bücheranschaffungen in das grüne Vorschlagbuch, das im Lesesaal aufliegt. Wenden Sie sich an die Mitarbeiter der Bibliothek, wenn Sie Fragen, Anregungen - oder Reklamationen haben.

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwweise Ueberlassung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern, insbesondere alten Fotos von Schaffhausen und Schaffhausern. Oft sind Sachen, die scheinbar wertlos sind und weggeworfen werden, für die Bibliothek von grossem Interesse. Geschenke werden gerne abgeholt.

*Jahresbericht
der
Stadtbibliothek
Schaffhausen*

1985

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636

Goldsteinstrasse 15

Briefadresse: Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Telefon: 053 / 5 12 04

Deffnungszeiten

Lesesaal:	Montag	-----	14 - 19
	Dienstag	9 - 12 /	14 - 18
	Mittwoch	9 - 12 /	13 - 18
	Donnerstag	9 - 12 /	14 - 18
	Freitag	9 - 12 /	14 - 19
	Samstag	9 - 12	-----
Ausleihschalter:	Montag		16 - 19
	Dienstag		16 - 18
	Mittwoch		13 - 16
	Donnerstag		14 - 18
	Freitag		16 - 19
	Samstag		9 - 12

Kinder- und Jugendbibliothek: gleiche Deffnungszeiten wie Ausleihschalter, am Samstag geschlossen.

1986 sind es 350 Jahre her, seit Schaffhauser Bürger eine Bibliothek gründeten, aus der im Laufe der Jahrhunderte die Stadtbibliothek wurde. Zu diesem Jubiläum findet vom 26. April bis zum 19. Mai im Museum zu Allerheiligen eine Ausstellung über die Geschichte der Bibliothek statt.

Umschlag: Die Stadtbibliothek, kurz nach dem Umbau von 1922/23

Das Wichtigste

1985 stand im Zeichen der Vorarbeiten für die Freihandbibliothek Agnesenschütte, die Ende 1986 als Zweigstelle der Stadtbibliothek eröffnet werden soll. Im November konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden, und am 10. Dezember bewilligte der Grosse Stadtrat die Schaffung von 1½ neuen Stellen. Ueber die Hälfte des Anschaffungskredites von Fr. 100'000 wurde eingesetzt, um Bücher für die Freihandbibliothek zu kaufen. Zusätzlich wurden über 700 Bände umgearbeitet. Ende Jahr belief sich der Bestand der künftigen Freihandbibliothek auf 2'110 Bücher für Erwachsene. Dazu kommen die 5'918 Titel der seit 1975 aufgebauten Kinder- und Jugendbibliothek, die als Ganzes in die Agnesenschütte übersiedeln wird.

1'456 Personen haben sich neu als Benutzer eingeschrieben; 57'976 Bücher wurden nach Hause ausgeliehen. Der katalogisierte Gesamtbestand erhöhte sich auf 192'272 Bücher und Broschüren.

Die Bibliothek der Kantonalen Offiziersgesellschaft wurde der Stadtbibliothek, die diese Sammlung seit 1926 als Depositum verwaltet, geschenkt.

Auf den folgenden Seiten wird berichtet über: die Benutzer der Bibliothek und ihre Herkunft (S. 2), die Ausleihe (S. 2), Bücherkäufe und Büchergeschenke (S. 4), die Katalogisierung (S. 5), die Johannes-von-Müller-Briefsammlung (S. 6), die Freihandbibliothek Agnesenschütte (S. 7), Deffentlichkeitsarbeit (S. 7), die Tätigkeit der Bibliothekskommission (S. 8), die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek (S. 8) und die Kosten (S. 9).

Benutzer

Im Berichtsjahr haben sich 1'456 (1984: 1'389) Personen neu eingeschrieben; 1'022 (1'034) Erwachsene und 434 (355) Kinder und Jugendliche. Am 31. Dezember zählte die Erwachsenenabteilung 5'349 (6'015) aktive Benutzer, die Kinder- und Jugendbibliothek 1'239 (diese Zahl wurde im Vorjahr nicht erfasst). Der Rückgang bei den Erwachsenen ist darauf zurückzuführen, dass die Kartei im Berichtsjahr besonders gründlich nach "Kartenteileichen", d.h. nach Benutzern, die wohl eingeschrieben sind, aber während des ganzen Jahres kein Buch ausgeliehen haben, durchforscht wurde.

Die Benutzer können wie folgt nach ihrem Wohnsitz aufgeteilt werden:

	<u>Stadt</u>	<u>Kanton SH</u>	<u>Uebrige</u>
Erwachsene	3255	1489	605
in %	60,9	27,8	11,3
Kinder und Jugendliche	926	196	117
in %	74,8	15,8	9,4
Total	4181	1685	722
in %	63,5	25,6	10,9

Ausleihe

Im Berichtsjahr wurden 64'703 (1984: 67'341) Bücher, Broschüren und Handschriften ausgeliehen.

Art der Ausleihe	1985	1984
nach Hause	57'976	58'672
in den Lesesaal	4'677	5'421
in den Arbeitsraum der Müller-Briefsammlung (Oberhaus)*	2'050	3'248
	<u>64'703</u>	<u>67'341</u>

* Januar bis Juni. Die in der zweiten Jahreshälfte benutzten Handschriften aus den beiden Müller-Nachlässen sind unter Ausleihe in den Lesesaal mitgezählt. Als Zählheit diente dabei nicht mehr der Einzelbrief, sondern das Faszikel, das vom Format und Umfang her ungefähr einem Band entspricht.

Die Ausleihe von Büchern nach Hause ist um 696 oder 1,2% zurückgegangen. Während bei den Erwachsenen wieder eine Zunahme um 674 oder 2,19% (31'491 gegenüber 30'817) verzeichnet werden kann, wurde bei den Kindern und Jugendlichen die letztjährige Rekordzahl nicht mehr erreicht; es wurden 1'307 Bücher weniger ausgeliehen (26'485 statt 27'792), was einen Rückgang von 4,7% bedeutet.

In diesen Zahlen enthalten ist der interbibliothekarische Leihverkehr. Im Berichtsjahr gingen 1'064 (928) Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken ein, von denen 347 (326) erledigt werden konnten. Für unsere Benutzer wurden 987 (860) Bücher in auswärtigen Bibliotheken gesucht; in 849 (826) dieser Fälle konnte das gesuchte Buch beschafft werden. Der interbibliothekarische Leihverkehr ist eine wichtige und - wie die zunehmenden Frequenzen zeigen - gefragte, aber auch arbeitsaufwendige Dienstleistung einer Studien- und Bildungsbibliothek.

Es darf angenommen werden, dass die seit einigen Jahren mehr oder weniger gleich gebliebenen Ausleihzahlen wieder ansteigen werden, wenn einmal die Freihandbibliothek eröffnet ist. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der im Dezember an Erwachsene ausgeliehenen Bücher aus dem Freihandbestand des Foyers stammten, spricht für die Beliebtheit dieses Systems.

Nach der Eröffnung der Agnesenschütte dürfte aber auch die Zahl der aus dem Magazin in den Lesesaal gebrachten Bücher wieder zunehmen. Nach dem Auszug der Kinder- und Jugendbibliothek wird der Lesesaal wie früher ein Ort sein, wo Schüler, Studenten, Wissenschaftler und andere in Ruhe lesen und arbeiten können. Die Zahl der in den Lesesaal ausgeliehenen Bücher sagt übrigens nichts aus über die Benutzung von Nachschlagewerken, Zeitungen und Zeitschriften. Diese ist nach wie vor intensiv, kann aber statistisch nicht erfasst werden, ebenso wenig wie die Beratung der Benutzer durch das Bibliothekspersonal.

Für Benutzer wurden 8'576 Fotokopien hergestellt.

Bücherbestand

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr die folgenden Bücherzugänge zu verarbeiten:

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>Bilder</u>	<u>Handschriften</u>	<u>Total</u>	<u>1984</u>
Kauf Stadtbibliothek	765	64	—	1	830	2117
Kauf Freihandbibliothek	1879	—	—	—	1879	—
Geschenk	1577	1843	1	—	3421	2707
Tausch	17	3	—	—	20	21
Depositum	219	2	—	1	222	66
	<u>4457</u>	<u>1912</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>6372</u>	<u>4911</u>

Bei den Geschenken sind auch diejenigen Bücher mitgezählt, die nicht aufgestellt werden, weil sie bereits vorhanden, inhaltlich veraltet oder in einem schlechten Zustand sind. Die Kontrolle und die Beurteilung von Geschenken sind mit sehr viel Arbeit verbunden. Der Aufwand steht meist in einem ungünstigen Verhältnis zum Nutzen für Bibliothek und Publikum oder zum Betrag, der bei einem Weiterverkauf gelöst werden kann. Deshalb kann die Stadtbibliothek nur in Ausnahmefällen ganze Privatbibliotheken liquidieren, in keinem Fall aber das Brockenhaus ersetzen. Um ihren Auftrag, das Schaffhauser Schrifttum vollständig zu sammeln, erfüllen zu können, ist die Bibliothek jedoch auf Geschenke angewiesen, insbesondere auf Vereins-, Firmen- und Amtsdruckschriften, die nicht im Buchhandel erhältlich sind. Sie ist sehr dankbar für Gratisabonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, für Freixemplare von Neuerscheinungen und für ausgesuchte antiquarische Einzelwerke, die Lücken im Bestand füllen oder diesen sinnvoll ergänzen.

Nicht mitgezählt bei den Geschenken sind die rund 2'300 Bücher und Broschüren der Bibliothek der Kantonalen Offiziersgesellschaft. Diese Sammlung geht auf die Gründung des Vereins im Jahre 1807 zurück und enthält u.a. interessante und wertvolle Militaria des 18. und des 19. Jahrhunderts. Seit 1926 befindet sie sich als Depositum in der Stadtbibliothek. In den fünfziger Jahren wurde sie neu katalogisiert und ist deshalb im katalogisierten Gesamtbestand bereits enthalten. An der Generalversammlung, die am 1. Juni in Stein am Rhein stattfand, beschloss nun die Offiziersgesellschaft, dieses Depositum in eine Schenkung umzuwandeln.

Der Kantonalen Offiziersgesellschaft und allen anderen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

Der katalogisierte Gesamtbestand hat sich wie folgt verändert:

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>Total</u>
Gesamtbestand 1984	157'588	31'508	189'096
Zuwachs	<u>2'884</u>	<u>292</u>	<u>3'176</u>
Gesamtbestand 1985	160'472	31'800	192'272

Von den katalogisierten Titeln sind 2'371 für die Freihandbibliothek Agnesenschütte bestimmt, nämlich:

Erwachsenen-Belletristik	740
Erwachsenen-Sachbücher	658
Jugend-Belletristik	491
Jugend-Sachbücher	138
Kinderbücher	<u>344</u>
Total	2'371

Aus den vorhandenen Beständen wurden 712 Titel für die Freihandbibliothek umgearbeitet. Der Bestand an Erwachsenen-Büchern für die künftige Freihandbibliothek betrug Ende Jahr 2'110 Titel. Das Ziel, bei der Eröffnung 5'000 bis 6'000 Bücher für Erwach-

sene anbieten zu können, dürfte somit erreicht werden. Die Kinder- und Jugendbibliothek, die als Ganzes in die Agnesenschütte übersiedeln wird, umfasste Ende Jahr 5'918 Titel.

Die Bücher für die Freihandbibliothek werden nach den Regeln der "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" katalogisiert und ausgerüstet. Die Bücher, die für die Stadtbibliothek bestimmt sind, werden nach den hauseigenen Regeln katalogisiert, wenn sie 1984 oder früher gedruckt wurden, nach den neuen VSB-Regeln, wenn das Druckjahr 1985 oder später ist. Diese Titelaufnahmen werden vorläufig in einem separaten Autorenkatalog nachgewiesen. Es mussten deshalb fünf neue Kataloge angelegt werden, von denen vier für die Freihandbibliothek bestimmt sind. Die Zahl der unkatalogisierten Bücher und Broschüren belief sich Ende Jahr auf 1'440.

Sechzehn Zeitschriften wurden neu in den Katalog aufgenommen, fünf abgeschlossen. Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich damit auf 749 (738).

Auf eine Revision wurde im Berichtsjahr verzichtet.

Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung

Die Arbeit am Nationalfonds-Forschungsprojekt "Erschliessung der Johannes-von-Müller-Briefsammlung", das seit 1975 lief und seit 1981 zu je einem Viertel von Stadt und Kanton Schaffhausen mitfinanziert wurde, wurde Ende Juni eingestellt. Dies beschloss das von Prof. Dr. Hans Conrad Peyer, Zürich, präsidierte Kuratorium an seiner Sitzung vom 5. März, nachdem es sich gezeigt hatte, dass das 1978 formulierte Ziel, die Erarbeitung eines Registers der Briefverfasser, innerhalb der von den Geldgebern gesteckten Frist nicht erreicht werden konnte. Bis zum 30. Juni erarbeitete und bereinigte die wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dr. Barbara Schnetzler, rund 850 (1984: 243) Einträge für das Register. 39 (25) Tagesbesucher konsultierten im gleichen Zeitraum 2'050 (3'248) Briefe und Handschriften. Am 26. Juni wurde der Johannes-von-Müller-Nachlass zusammen

mit dem der Ministerialbibliothek gehörenden Johann-Georg-Müller-Nachlass vom Oberhaus, wo sich beide seit einigen Jahren befunden hatten, in die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse zurückgebracht.

Auch am alt-neuen Standort stehen beide Nachlässe zusammen mit den im Rahmen des Nationalfonds-Projektes erarbeiteten Registern und Karteien allen Forschern und interessierten Laien zur Einsicht offen. Die Bibliothek wird im Zusammenhang mit diesen Nachlässen alle Dienstleistungen erbringen, die von einer Handschriften besitzenden Bibliothek erwartet werden. Es bleibt zu prüfen, wie die künftige Benutzung des Johannes-von-Müller-Nachlasses mittels einer feineren Erschliessung und anderer Massnahmen gefördert werden kann.

Freihandbibliothek Agnesenschütte

Anfang November konnte mit dem Umbau der Agnesenschütte (Ecke Repfergasse / Schwesterngasse, hinter der Bachtornhalle) in eine Freihandbibliothek begonnen werden, nachdem das definitive Projekt alle Instanzen durchlaufen hatte. Bei der Detailprojektierung wurden verschiedene Wünsche der Bibliotheksleitung berücksichtigt. Das Hochbauamt rechnet mit einer Bauzeit von einem knappen Jahr. - Die Baukommission, die das Projekt begleitet, hielt unter dem Vorsitz des Baureferenten, Stadtrat Jörg Aellig, drei Sitzungen ab.

Oeffentlichkeitsarbeit

Im Zeitalter der audio-visuellen Medien dürfen sich die Bibliotheken nicht darauf verlassen, dass die Benutzer "von selber" kommen, sondern müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf ihre Dienstleistungen aufmerksam machen. Die Stadtbibliothek tat dies im Berichtsjahr mit der Veröffentlichung des Jahresberichtes in neuer Form und grösserer Auflage, mit einem Prospekt, mit Führungen, einer Ausstellung und mehreren Einsendungen an Presse und Radio.

Seit Anfang Juni liegt der Prospekt "Die Stadtbibliothek - eine kostenlose kulturelle Dienstleistung der Stadt Schaffhausen" vor. In der Bibliothek dient er als Benutzerführer, ausserhalb der Bibliothek soll er für diese werben. - An 27 Führungen mit Schulklassen und Gruppen nahmen rund 540 Personen teil. Erfreulichen Zuspruch fanden die beiden öffentlichen Führungen: am 4. Juni wurden rund 50, am 5. November sogar 70 Teilnehmer gezählt. Jede Führung wird nach Möglichkeit den Interessen der Teilnehmer angepasst. - Vom 28. November bis zum 21. Dezember wurde im Lesesaal die Ausstellung "Die schönsten Schweizer Bücher des Jahres 1984" gezeigt.

Keine Öffentlichkeitsarbeit ohne Medien. Der Stadtbibliothekar möchte an dieser Stelle den Vertretern von Presse und Radio für die gute Zusammenarbeit und die informative, wohlwollende Berichterstattung herzlich danken.

Bibliothekskommission

Am 22. Januar wählte der Grosse Stadtrat die Bibliothekskommission für die Amtsperiode 1985-1988. Die Kommission setzt sich unverändert zusammen aus den Grossstadträtinnen und Grossstadträten Friedel Hongler (FDP), Karl Heinz Huss (SP), Hans Schoch (EVP), Doris Schüepp (SP), Rut Späth-Schib (CVP) sowie Dr. Karl Schätti, Kantonsschullehrer. Unter dem Vorsitz des von Amtes wegen dazugehörenden Bibliotheksreferenten, Stadtpräsident Dr. Felix Schwank, liess sich die Kommission an ihrer einzigen Sitzung vom 11. Dezember über den Stand der Vorarbeiten für die Freihandbibliothek Agnesenschütte informieren.

Personelles

Am 10. Dezember bewilligte der Grosse Stadtrat mit dem Stellenplan 1985 eineinhalb neue Stellen für die Stadtbibliothek, wovon eine ganze qualifizierte Bibliothekarenstelle. Die Bibliothek ist auf diese zusätzlichen Mitarbeiter dringend angewiesen, um den Anfangsbestand der Freihandbibliothek aufzu-

arbeiten und den Berg von nicht katalogisierten Geschenken und Broschüren aus früheren Jahren abzutragen.

Am 15. Februar schied Georg Freivogel wieder aus dem Bibliotheksdienst aus; seine Nachfolge trat am 1. Mai Brigitte Oechslin an. In der Zwischenzeit wurde der Ausleihschalter von Martin Steger betreut, der anschliessend noch zweieinhalb Monate bei der Katalogisierung mithalf. Seit dem 1. Mai absolviert Eveline Conti ein Volontariat (Ausbildung zum Diplombibliothekar) an unserer Bibliothek.

Mit dem Abschluss der Diplomarbeit hat Thomas Mezger die Ausbildung zum diplomierten Bibliothekar VSB (Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare) erfolgreich abgeschlossen. Gegenstand der Diplomarbeit ist eine Bibliographie der Veröffentlichungen von Dr. Kurt Bächtold, Redaktor, alt Ständerat und Stadtbibliothekar von 1969 bis 1983.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Adjunktin/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars), Eveline Conti (Volontärin), Heidi Diggelmann (Teilzeit, Ausleihschalter/Kinder- und Jugendbibliothek), Lina Hofer (Teilzeit, Magazin), Dorothea Homberger (Teilzeit, Rechnungsführung/Zeitschriften), Friedel Hongler (Teilzeit, Kinder- und Jugendbibliothek), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Thomas Mezger (Katalogisierung), Gregor Müller (Teilzeit, Magazin/Dublettenverwaltung), Elsa Margareta Muhl (Teilzeit, Magazin), Brigitte Oechslin (Ausleihschalter/Erwerbung), Antonietta Schweizer (Teilzeit, Reinigung), Hermann Schweizer (Pedell), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihschalter).

Einige Zahlen aus der Jahresrechnung

Die Aufwendungen hielten sich im Berichtsjahr im Rahmen des Voranschlages. Den grössten Posten auf der Ausgabe Seite stellen mit rund Fr. 540'000 die Personalaufwendungen dar. In diesem Betrag sind die Löhne der Putzfrauen, die Sozialleistungen

und die Besoldung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Nationalfonds-Forschungsprojektes inbegriffen. Für Bücheranschaffungen wurden Fr. 100'000 aufgewendet, für das Einbinden von Büchern und die Restauration von Handschriften und alten Einbänden Fr. 22'600.

Auf der Einnahmenseite stehen der ordentliche Beitrag des Kantons Schaffhausen von Fr. 35'000 und der ausserordentliche Beitrag des Kantons an die Erschliessung der Müller-Briefsammlung von Fr. 4'400. Der Nationalfonds leistete an dieses Forschungsvorhaben nochmals Fr. 20'000. Die Bibliothek ihrerseits "erwirtschaftete" an Mahngebühren und Einnahmen für Fotokopien Fr. 8'100 und mit dem Verkauf von Bücher-Dubletten Fr. 1'000.

Schreiben Sie bitte Ihre Vorschläge für Bücheranschaffungen in das grüne Vorschlagbuch, das im Lesesaal aufliegt. Wenden Sie sich an die Mitarbeiter der Bibliothek, wenn Sie Fragen, Anregungen - oder Reklamationen haben.

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Ueberlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Dokumente, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Sachen in der Stadtbibliothek oder im Stadtarchiv aufbewahrt.

Jahresbericht der Stadtbibliothek Schaffhausen

(Stadtbibliothek an der
Goldsteinstrasse und
Freihandbibliothek
Agenesenschütte)

1986

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636

Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung:
Goldsteinstr. 15, Telefon 053 / 5 12 04

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053 / 5 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Oeffnungszeiten:

Montag	-----	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	9.00 - 12.00	-----	

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Ueberlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek oder im Stadtarchiv aufbewahrt.

Umschlag: Freihandbibliothek Agnesenschütte,

Stadtbibliothek Schaffhausen

Sh S 119 775 2

Das Wichtigste

Am 8. Dezember wurde in der renovierten Agnesenschütte an der Schwesterngasse die erste allgemein öffentliche Freihandbibliothek der Stadt Schaffhausen mit über 11'000 Büchern und audio-visuellen Medien eröffnet.

Obwohl das Dienstleistungsangebot der Stadtbibliothek wegen Umzugs- und Eröffnungsvorbereitungen während mehreren Wochen eingeschränkt werden musste, wurden 58'108 Bücher und Medien nach Hause ausgeliehen, 132 mehr als im Vorjahr. Der katalogisierte Gesamtbestand von Stadtbibliothek und Freihandbibliothek erhöhte sich auf 195'435 Druckschriften und audio-visuelle Medien.

Im April feierte die Stadtbibliothek das Jubiläum ihres 350-jährigen Bestehens mit einem Festakt und Ausstellungen im Museum zu Allerheiligen, mit einem Tag der offenen Tür und einer Jubiläumsbeilage in den Zeitungen.

Die Bibliothek des Gewerkschaftsbundes des Kantons Schaffhausen, seit 1931 im Bibliotheksgebäude deponiert, wurde Eigentum der Stadtbibliothek.

Vorbemerkung

1986 war für die Stadtbibliothek Schaffhausen, die im April das Jubiläum ihres 350-jährigen Bestehens feiern konnte, ein Jahr der Veränderungen. Mit dem 8. Dezember 1986 sind aus der einen Stadtbibliothek zwei Bibliotheken geworden:

- eine neue Freihandbibliothek in der Agnesenschütte an der Schwesterngasse. Diese hat von der bisherigen Stadtbibliothek die Aufgaben einer allgemein öffentlichen Bibliothek und einen Teil der Bestände, insbesondere die seit 1975 provisorisch im Lesesaal untergebrachten Kinder- und Jugendbücher übernommen. Sie führt neben Büchern und Zeitschriften auch Tonbandkassetten, Compact-Discs und Videobänder;

- eine Studien- und Bildungsbibliothek mit Büchermagazin, Ausleihschalter und Lesesaal im Stammhaus an der Goldsteinstrasse, wo auch der Grossteil der bibliothekarischen Arbeiten erledigt wird.

Beide Bibliotheken bilden zusammen die Verwaltungsabteilung Stadtbibliothek; der vorliegende Bericht handelt von beiden. Bei seiner Lektüre ist zu berücksichtigen, dass die Stadtbibliothek 1986 ihre Dienstleistungen nur während 44 Wochen ohne Einschränkungen erbringen konnte; in früheren Jahren waren es jeweils 48 Wochen gewesen. Wegen der Verschiebung von 11'000 Einheiten vom Stammhaus in die Agnesenschütte musste die Ausleihe vom 1. November an eingeschränkt werden und die Bibliothek vom 17. November an während drei Wochen geschlossen bleiben. Dazu kommt die traditionelle, reinigungsbedingte Sommerschliessung, die im Berichtsjahr von vier auf drei Wochen reduziert wurde.

Die Benutzer

1986 haben sich als Benutzer eingeschrieben: am Ausleihschalter der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse 943 (1985: 1'022) Erwachsene, in der (unterdessen aufgehobenen) Kinder- und Jugendbibliothek im Lesesaal 529 (434) Kinder und Jugendliche, in der Freihandbibliothek Agnesenschütte 1'577 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Im Laufe des Jahres wurde der Ausleihschalter an der Goldsteinstrasse von 4'388 (5'349) Personen benutzt. Bei der Erfassung dieser Zahl wurde eine neue Methode angewandt, die es erlaubt, aktive Benutzer, d.h. solche, die 1986 mindestens ein Buch nach Hause ausgeliehen haben, und nicht-aktive Benutzer, d.h. solche, die eingeschrieben sind, aber während des ganzen Jahres kein Buch ausgeliehen haben, eindeutig zu unterscheiden. Da die Ausleihe

nicht im gleichen Masse abgenommen hat wie die Zahl der aktiven Benutzer, muss angenommen werden, dass die in den Jahresberichten 1984 und 1985 genannten Zahlen zu hoch waren.

Von den Benutzern des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse hatten 2'671 oder 60,9% (3'255/60,9%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 1'146 oder 26,1% (1'489/27,8%) in den übrigen Gemeinden des Kantons Schaffhausen, 571 oder 13,0% (605/11,3%) in den Kantonen Zürich und Thurgau oder in Deutschland. Für die Freihandbibliothek Agnesenschütte wurde noch keine solche Statistik erstellt, für die aufgehobene Kinder- und Jugendbibliothek im Lesesaal keine mehr.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse und die Freihandbibliothek Agnesenschütte liehen im Berichtsjahr zusammen 62'788 (1985: 64'703) Bücher, Broschüren, Handschriften und audio-visuelle Medien aus.

Art der Ausleihe:	1986	1985
nach Hause	58'108	57'976
in den Lesesaal	4'680	4'677
in den Arbeitsraum der Müller-Briefsammlungen im Oberhaus (bis 30. Juni 1985)	---	2'050
	-----	-----
Total	62'788	64'703

Obwohl die Dienstleistungen der Bibliothek dem Publikum uneingeschränkt nur während 44 Wochen zur Verfügung standen, ist bei der **Ausleihe von Büchern und Medien nach Hause** eine leichte Zunahme um 132 oder 0,2% zu verzeichnen. In der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse wurden von Januar bis Dezember 52'402 Bücher ausgeliehen, in der Freihandbibliothek Agnesenschütte in der Zeit vom 8. bis 31. Dezember 5'706 Bücher und audio-visuelle Medien. Die Ausleihe von Büchern für Erwachsene hat um 318 oder 1,0% zugenommen (31'809 gegenüber 31'491), die Ausleihe von Büchern für Kinder und Jugendliche um 922 oder 3,5% abgenommen (25'563 gegenüber 26'485). Audio-visuelle Medien wurden 736 (1985: ---) ausgeliehen.

In diesen Zahlen enthalten ist der **interbibliothekarische Leihverkehr**. Im Berichtsjahr gingen 871 (1'064) Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken ein, von denen 304 (347) erledigt werden konnten. Für Schaffhauser Benutzer wur-

den in Bibliotheken des In- und Auslandes 1'057 (987) Bücher gesucht; in 1'049 (849) Fällen konnte das gesuchte Buch beschafft werden. Diese Zahlen sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Zahl der abgeschickten Suchkarten hat um 70 oder 7,1% zugenommen, die Zahl der von auswärtigen an die Schaffhauser Bibliothek ausgeliehenen Bücher um 200 oder 23,6%. Die Erfolgsquote konnte somit verbessert und das gesuchte Buch in 99% der Fälle beschafft werden; 1985 waren es noch 86% gewesen. Die Zusammenarbeit unter den am interbibliothekarischen Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken funktioniert ausgezeichnet. Der durch den Personalstopp und -abbau des Bundes bewirkte Leistungsabbau beim Gesamtkatalog der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern hat sich bis jetzt nicht negativ ausgewirkt.

Am 8. Dezember wurden neue Oeffnungszeiten eingeführt. Beide Bibliotheken sind zu den gleichen Zeiten an sechs Tagen oder während 36 Stunden pro Woche geöffnet. Vorher waren die Kinder- und Jugendbibliothek 15, der Ausleih-schalter 18 und der Lesesaal 38 Stunden geöffnet. Die Unterscheidung von Lesesaal- und Schalteröffnungszeit wurde fallengelassen; beide Bibliotheken bieten während der ganzen Oeffnungszeit alle Dienstleistungen an.

Für Benutzer wurden 9'044 (8'576) Fotokopien hergestellt.

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr den folgenden Zugang an Druckschriften und audio-visuellen Medien zu verarbeiten:

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>Bilder</u>	<u>Handschrif-</u> <u>ten</u>	<u>Medien</u>	<u>Total</u>	<u>1985</u>
Kauf Stadtbiblio- thek	613	66	--	--	--	679	830
Kauf Freihand- bibliothek	2369	---	--	--	2	2371	1879
Geschenk	1825	787	6	--	11	2629	3421
Tausch	16	11	--	--	--	27	20
Depositum	19	53	--	5	--	77	222
	<u>4842</u>	<u>917</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>13</u>	<u>5783</u>	<u>6372</u>

Bei den **Neuanschaffungen** hatte der Aufbau des Anfangsbestandes der Freihandbibliothek Priorität. Vom (unveränderten) Anschaffungskredit von 100'000

Franken wurden 59 % (1985: 55%) für den Kauf von Büchern für die Freihandbibliothek ausgegeben. Durch bewusstes Ausnutzen von günstigen Angeboten (Sonderausgaben, Neuantiquariat) gelang es, den Durchschnittspreis pro Band von 29 auf 25 Franken zu senken. Für den Kauf von wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse wurden 41% (45%) ausgegeben; hier stieg der Durchschnittspreis pro Band von 53 auf 60 Franken.

Unter **Deposita** sind die Ablieferungen der Ministerialbibliothek und der Sektion Randen des SAC, deren Archiv von der Bibliothek 1984 übernommen wurde, aufgeführt, unter **Tausch** die Periodika, die der Historische Verein des Kantons Schaffhausen und die Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen im Tausch gegen ihre eigenen Publikationen erhalten und in der Stadtbibliothek deponieren. Unter **Geschenk** sind auch diejenigen Bücher aufgeführt, die nicht aufgestellt werden, weil die Bibliothek sie bereits besitzt oder weil sie sich für die Aufstellung nicht eignen. Grössere Geschenke erhielt die Bibliothek im Berichtsjahr von Doris Baumann-Bührer, Anne-Marie Kappeler, Alt-Paradies, Hedwig Meyer-Wäckerlin, Neunkrich, Anny Prada, Margaret Schenk, Neuhausen am Rheinfall, Alfred Schlatter, Ida Schneiter und Frieda Zeindler-Müller. Max Müller, Cleveland, Ohio, schenkte der Bibliothek anlässlich eines Besuches in seiner Vaterstadt den Tafelband "Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon", Paris 1811, mit 35 handkolorierten Aquatinta-Blättern von Gabriel Lory (Vater und Sohn) und Maximilien de Meuron.

Bei den Geschenken nicht mitgezählt, weil bereits in den Katalogen verzeichnet, sind die rund 2'000 Bücher und Broschüren der Bibliothek des Gewerkschaftsbundes des Kantons Schaffhausen. 1931 deponierte das damalige Gewerkschaftskartell die in sein Eigentum übergegangene frühere Bibliothek der Arbeiter-Union in der Stadtbibliothek. Gemäss einer am 26. März 1986 unterzeichneten Vereinbarung geht diese Büchersammlung nun entschädigungsfrei in das Eigentum der Stadtbibliothek über. Diese verpflichtet sich als Gegenleistung, am Bestand und an den vorhandenen Katalogen keine Veränderungen vorzunehmen.

Dem Gewerkschaftsbund des Kantons Schaffhausen, Max Müller und allen anderen Schenkern sei an dieser Stelle noch einmal recht herzlich gedankt.

1986 wurden im ganzen 5'228 Titel (Bücher, Zeitschriften, Medien) katalogisiert. Davon sind 4'556 Neuaufnahmen und 672 Umarbeitungen für die Freihandbibliothek. 1'393 Bücher wurden ausgeschieden. Bei diesen Operationen wurden 37'173 Katalogzettel in die verschiedenen Kataloge eingereiht oder aus ihnen entfernt.

Von den 5'228 katalogisierten Titeln waren 797 für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse bestimmt, 4'431 für die Freihandbibliothek Agnesenschütte. Der Zuwachs der Freihandbibliothek verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gruppen:

	Zuwachs 1986	Gesamtbestand Ende 1986	
Erwachsenen-Belletristik	1'655	3'071	} 5'583
Erwachsenen-Sachbücher	1'717	2'512	
Jugend-Belletristik	385	2'858	} 5'491
Jugend-Sachbücher	83	971	
Kinderbücher	237	1'662	} 354
Tonbandkassetten	230	230	
Compact-Discs	94	94	} 30
Videobänder	30	30	
Total	4'431	11'428	

Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Broschüren	AV-Medien	Total
Gesamtbestand 1985	160'472	31'800	---	192'272
Zuwachs 1986	4'014	188	354	4'556
Ausgeschieden	1'393	---	---	1'393
Gesamtbestand 1986	163'093	31'988	354	195'435

Die Zahl der unkatalogisierten Bücher und Broschüren belief sich Ende Jahr auf 680 (1'440).

Vierzehn Zeitschriften wurden neu in den Katalog aufgenommen, zehn abgeschlossen. Die Zahl der katalogisierten laufenden Periodika erhöhte sich damit auf 753 (749).

Freihandbibliothek Agnesenschütte

Die Eröffnung der Freihandbibliothek am 5. Dezember war nur möglich, weil die Bauarbeiten, mit denen Mitte November 1985 begonnen worden war, rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Dies war möglich dank dem Einsatz der beteiligten Handwerker und vor allem der Mitarbeiter des Hochbauamtes, die für die Projektierung und die Bauleitung zuständig waren. Die Baukommission, die das Projekt begleitet, hielt unter dem Vorsitz des Baureferenten, Stadtrat Jörg Aellig, vier Sitzungen ab. Am 8. April erklärte sich der Stadtrat damit einverstanden, der von einem Verein betriebenen Ludothek Spielzaine den Raum im 3. Obergeschoss des Hinterhauses zu überlassen.

Am 5. Dezember wurde die Freihandbibliothek im Beisein von 150 Gästen mit einem Festakt in der Aula des benachbarten Schulhauses am Bach eröffnet. Am gleichen Tag erschien in den "Schaffhauser Nachrichten" und in der "Schaffhauser AZ" eine dreiseitige Beilage mit einem Baubeschrieb, einem Abriss der Geschichte des Gebäudes und Informationen über die bibliothekarischen Dienstleistungen. Am Samstag, 6. Dezember, machten schätzungsweise 2'000 Personen von der Möglichkeit Gebrauch, die neue Bibliothek und die gleichzeitig eingerichtete Ludothek Spielzaine zu besichtigen. Am ersten Betriebstag, am Montag, 8. Dezember, wurden 877 Bücher und Medien ausgeliehen.

Jubiläum

An Ostern waren es 350 Jahre her, seit Schaffhauser Bürger eine Bibliothek gründeten, die "Bibliotheca civium scaphusianorum", die Bürgerbibliothek, aus der im 19. Jahrhundert die Stadtbibliothek wurde. Aus Anlass dieses Jubiläums erschien am 24. April im "Wochen-Express" und in der "Schaffhauser AZ" eine vierseitige Beilage mit geschichtlichen Beiträgen von alt Stadtbibliothekar Dr. Kurt Bächtold, Claudia Clavadetscher und Karl Schmuki. Die Beilage, von der auch ein Sonderdruck gemacht wurde, wurde möglich dank einem grosszügigen Beitrag der folgenden Firmen: Bücher-Fass Genossenschaft, Barbara Giger, Buchbinderatelier, Keller & Wirz AG, Buchbinderei, Winterthur, Freihandbuchhandlung Peter Meili+Co., Kurt Müller, Buchbinderei, Thayngen, Buchhandlung St.Johann, Bücher-Schoch, Büro-Witzig.

Am Festakt vom 25. April im Kreuzsaal zu Allerheiligen konnte Stadtpräsident Dr. Felix Schwank über 250 Gäste begrüssen. Den Festvortrag mit dem Titel "Von Büchern im Mittelalter", der sich unter anderem mit ausgewählten

Handschriften der Stadt- und der Ministerialbibliothek befasst, hielt Prof. Dr. Kurt Ruh, Würzburg; der Vortrag wird in Band 63 (1986) der "Schaffhauser Beiträge zur Geschichte" im Druck erscheinen. Dr. Franz Georg Maier, Direktor der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern, äusserte sich besorgt über die aktuelle Situation der grossen Schweizer Bibliotheken. Am Tag der offenen Tür vom 26. April besuchten gegen 400 Personen die Stadtbibliothek; an 15 Führungen durch das Büchermagazin und die Büros nahmen 219 Personen teil. Vom 25. April bis zum 25. Mai fand in der Eingangshalle des Museums zu Allerheiligen eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Stadtbibliothek statt, die von gegen 2'000 Personen besucht wurde.

Ausstellung von Handschriften

Rechtzeitig zum Jubiläum wurde der Raum 21 des Museums zu Allerheiligen, der traditionellerweise dem Buch gewidmet ist, in Zusammenarbeit mit dem Museumsdirektor, Dr. Max Freivogel, neu gestaltet. Anstelle von Inkunabeln und Frühdrucken wurden aus dem Besitz der Ministerialbibliothek 15 Handschriften ausgestellt, die nachweisbar unter Abt Siegfried (†1093) für die Bibliothek des Klosters zu Allerheiligen angeschafft oder im eigenen Skriptorium kopiert wurden.

Führungen

In der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse wurden 47 (1985: 27) Führungen mit 839 (540) Teilnehmern durchgeführt, davon 15 mit 219 Teilnehmern am Tag der offenen Tür vom 26. April (s.o.). Auf erfreuliches Interesse stiessen wiederum die beiden öffentlichen Führungen: am 18. Februar wurden 80 Teilnehmer gezählt, am 17. Juni 45. In der Freihandbibliothek Agnesenschütte wurden 5 Führungen mit 100 Teilnehmern durchgeführt.

Bibliothekskommission

Die Bibliothekskommission, die sich unverändert aus den Grossstadträtinnen und Grossstadträten Friedel Hongler (FDP), Karl Heinz Huss (SP), Hans Schoch (EVP), Doris Schüepf (SP) und Rut Späth-Schib (CVP) sowie Dr. Karl Schätti, Kantonsschullehrer, zusammensetzt, hielt im Berichtsjahr keine Sitzung ab.

Personelles

Am 17. Mai starb im hohen Alter von 96 Jahren Anna Hartung-Hofmänner. Während fast 50 Jahren, von 1925 bis 1973, hatte Anna Hartung für die Bibliotheksbenutzer die Bücher vom Magazin an den Schalter und wieder zurück ins Magazin gebracht.

Aus dem Dienst der Bibliothek schied Ende November altershalber Elsmargret Muhl. Sie hatte seit dem 1. Dezember 1979 während zwei Tagen in der Woche Magazindienst geleistet.

Die Ende 1985 bewilligte zusätzliche Bibliothekarenstelle konnte auf den 1. Juni mit lic. phil. Karel Bilek, dipl. Bibliothekar VSB, Bern, besetzt werden. Die gleichzeitig bewilligte halbe Stelle einer Verwaltungsgehilfin wurde am 1. Februar mit Heidi Diggelmann besetzt, die bereits seit 1982 stundenweise in der Stadtbibliothek gearbeitet hatte. Die Reinigung der Agnesenschütte besorgen Alice Frattini und Ruth Werner. Aushilfs- und teilzeitweise arbeiteten mit: Dr. Laurenz Winkler (Katalogisierung, Januar bis März), Gregor Müller (Magazin, bis Oktober), Urs Rohner (verschiedene Hilfsarbeiten, Oktober bis Dezember).

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung/Zeitschriften), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Adjunktin/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (Volontärin), Heidi Diggelmann (Teilzeit, Ausleihe), Alice Frattini (Teilzeit, Reinigung), Lina Hofer (Teilzeit, Ausleihe), Dorothea Homberger (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek), Friedel Hongler (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Thomas Mezger (Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Antonietta Schweizer (Teilzeit, Reinigung), Hermann Schweizer (Pedell), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Ruth Werner (Teilzeit, Reinigung).

Einige Zahlen aus der Jahresrechnung

Die Aufwendungen hielten sich mit rund Fr. 770'000 im Rahmen des Voranschlags. Den grössten Posten auf der Ausgabenseite stellten mit Fr. 560'000 die Personalaufwendungen dar. In diesem Betrag sind die Löhne der Putzfrauen und die Sozialleistungen inbegriffen. Für Bücheranschaffungen wurden Fr. 100'000 aufgewendet, für das Einbinden von Büchern und die Restauration

von alten Büchern Fr. 19'700. Dem gegenüber stehen auf der Einnahmenseite der auf Fr. 50'000 erhöhte Beitrag des Kantons Schaffhausen, Mahngebühren, Fotokopiereinnahmen und Gönnerbeiträge an die Jubiläumsbeilage von Fr. 13'800 und Einnahmen aus dem Verkauf von Bücher-Dublekten von Fr. 2'300.

*Jahresbericht
der
Stadtbibliothek
Schaffhausen*

*(Stadtbibliothek an der
Goldsteinstrasse und
Freihandbibliothek
Agnesenschütte)*

1987

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636

Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung:
Goldsteinstr. 15, Telefon 053 / 5 12 04 (ab 15. 9. 1988 24 82 62)

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053 / 5 78 71 (ab 15. 9. 1988 25 78 71)

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Oeffnungszeiten:

Montag	-----	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	9.00 - 12.00	-----	

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Ueberlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek oder im Stadtarchiv aufbewahrt.

Seit Oktober 1987 finden in der Freihandbibliothek regelmässig Erzählnachmittage für Kinder statt. Für das Flugblatt zeichnete **Fritz Bünzli** die Figur, die den Umschlag dieses Berichtes ziert.

Das Wichtigste

Im ersten vollen Betriebsjahr nach der Eröffnung der Freihandbibliothek Agnesenschütte am 8. Dezember 1986 liehen die Stadtbibliothek und ihre Zweigstelle an der Schwesterngasse zusammen 101'918 Bücher und Tonträger nach Hause aus, 75,4% mehr als im Vorjahr. Wie erwartet hat sich das Schwergewicht der Benutzung vom Ausleihschalter an der Goldsteinstrasse in die neue Freihandbibliothek verlagert. 85% der Hausausleihen wurden in der Agnesenschütte getätigt, auf die neu angebotenen Tonträger entfallen 10,4%.

Der Bestand der Freihandbibliothek konnte dank eines Nachtragskredites um 32% auf 15'046 Bücher und audio-visuelle Medien erhöht werden. Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken belief sich Ende Jahr auf 197'706 Medieneinheiten.

Am 13. Januar erliess der Stadtrat eine neue Benutzungsordnung, die für beide Bibliotheken Gültigkeit hat.

Im Rahmen der Bereinigung der städtischen Erlassammlung hob der Grosse Stadtrat am 28. April die "Ordnung für die Stadtbibliothek" vom 2. Januar 1924 auf und schaffte damit die seit 1681 existierende Bibliothekskommission ab.

Benutzer

1987 haben sich als Benutzer eingeschrieben: in der Freihandbibliothek Agnesenschütte 3'898 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, am Ausleihschalter der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse 792 (1986: 943) Jugendliche und Erwachsene. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer der Freihandbibliothek hat sich damit auf 6'315 erhöht, diejenige der Benutzer des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse ging von 4'388 auf 2'707 zurück.

Von den Benutzern des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse hatten 1'537 oder 56,8% (2'671/60,9%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 733 oder 27,1% (1'146/26,1%) in den übrigen Gemeinden des Kantons Schaffhausen, 437 oder 16,1% (571/13,0%) in den Kantonen Zürich und Thurgau und in Deutschland. Für die Freihandbibliothek wird keine Statistik nach Wohnort oder Altersgruppe geführt; auch wird nicht erfasst, wieviele Benutzer in beiden Bibliotheken eingeschrieben sind.

Benutzung

	<u>1987</u>	<u>1986</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Anteil an Hausausleihe</u>
Kinder- und Jugendbücher	39'056	25'563	+52,8%	38,3%
Erwachsenenbücher:				
- Freihandbibliothek	37'239	31'809	+64,4%	36,8%
- Stadtbibliothek	15'058			14,8%
Tonträger	10'565	736*		10,4%
Total Freihandbibliothek	86'860	5'706*		85,2%
Total Hausausleihe	101'918	58'108	+75,4%	100,0%
Ausleihe in den Lesesaal	5'176	4'680	+10,6%	
Total der Ausleihe	107'094	62'788	+70,6%	

* Ab 8. Dezember 1986

Die **Zahl der nach Hause ausgeliehenen Bücher** lag bisher nur einmal, nämlich 1980, über 60'000. In den Jahren 1981 bis 1985 betrug sie im Schnitt 58'900. Mit der Eröffnung der Freihandbibliothek, die neben Büchern auch audio-visuelle Medien anbietet, hat sie **um 75% zugenommen**. Dies beweist, dass das Bedürfnis nach dieser Form der Bücher- und Medienvermittlung vorhanden ist und das Potential an Bibliotheksbenutzern bisher nicht ausgeschöpft war. Von den **Mehrausleihen** entfallen 30,8% auf Kinder- und Jugendbücher, 46,8% auf Erwachsenenbücher und 22,4% auf die neu angebotenen Tonträger.

Der **Erfolg** ist in erster Linie auf das Freihandsystem, auf die vereinfachten Formalitäten (es müssen keine Quittungen ausgefüllt werden) und auf die Gestaltung und Einrichtung der Agnesenschütte, die beim Publikum grossen Anklang finden, zurückzuführen. Ebenfalls beigetragen zum Erfolg hat das erweiterte Angebot. Die Möglichkeit, Tonträger auszuleihen und Videobänder in der Bibliothek anzusehen, führt eine (nicht genauer bestimmbare) Zahl von Personen in die Agnesenschütte, die wegen einer reinen Büchersammlung nicht kommen würden. Unter dem Stichwort "erweitertes Angebot" sind auch die private Ludothek "Spielzaine" zu erwähnen und die Veranstaltungen und Ausstellungen, über die weiter unten berichtet wird. In Rechnung zu stellen sind schliesslich die **verlängerten Oeffnungszeiten**. Stadtbibliothek und Freihandbibliothek waren 1987 für das Publikum während einer Woche geschlossen; 1986 waren es umzugsbedingt sechs Wochen gewesen, 1985 und früher jeweils vier Wochen. Die Ausleihe ist jetzt während 36 Stunden pro Woche möglich, doppelt so lange wie früher. Kehrseite des Erfolges ist die **Arbeitsbelastung**. Während der ganzen Dauer der Oeffnung müssen in der Freihandbibliothek mindestens zwei Mitarbeiter(innen) anwesend sein. Der Personalbestand und die übrigen Aufgaben der Stadtbibliothek erlauben es jedoch nicht, permanent eine dritte oder gar eine vierte Person in der Agnesenschütte einzusetzen, obwohl diese während der unregelmässig anfallenden Zeiten der Spitzenbelastung dringend gebraucht würden. Die örtliche Trennung der beiden Bibliotheken macht es unmöglich, Mitarbeiter aus den rückwärtigen Diensten kurzfristig für Mithilfe bei der Ausleihe und Beratung in der Agnesenschütte beizuziehen. Die administrativen Arbeiten müssen aus räumlichen und technischen Gründen an der Goldsteinstrasse konzentriert bleiben.

Im **interbibliothekarischen Leihverkehr**, der über den Schalter an der Goldsteinstrasse abgewickelt wird, gingen 877 (871) Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken ein, von denen 321 (304) erledigt werden konnten. Für Schaffhauser Benutzer wurden in Bibliotheken des In- und Auslandes 958 (1'057) Bücher gesucht, von denen 938 (1'049) beschafft werden konnten. Dies entspricht einer Erfolgsquote von 98% (99%).

In der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse wurden 7'700 (9'044) **Fotokopien** für Benutzer gemacht; auf dem Mitte März in der Freihandbibliothek installierten Kopiergerät wurden von Benutzern 5'207 Kopien gemacht.

Die Teilung der Stadtbibliothek in zwei Teilbibliotheken machte eine Anpassung der seit 1972 geltenden **Benutzungsordnung** notwendig. Am 13. Januar erliess der Stadtrat eine neue Benutzungsordnung, die für beide Bibliotheken gilt.

Bestände

Die Bibliothek verfügte im Berichtsjahr über einen ordentlichen **Anschaffungskredit** von Fr. 120'000 (1986: 100'000) und über einen **Nachtragskredit** von Fr. 50'000 für den beschleunigten Ausbau des Bücherbestandes der Freihandbibliothek. Vom Total wurden 67% (59%) für den Kauf von 4'184 (2'371) Büchern, Zeitschriften und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 33% (41%) für den Kauf von 899 (679) Büchern und Zeitschriften für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse.

Die Bibliothek konnte wiederum zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen, darunter 2'336 Bände und Broschüren aus der Bibliothek von Arthur Uehlinger (1896-1983). Grössere Geschenke kamen von Max Bachmann, Werner Bächtold, Marianne Häsler-Fischer, Doris Kündig und Urs Minder. Allen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals gedankt. Die Ablieferungen der Ministerialbibliothek ("Depositum") und des Historischen Vereins und der Naturforschenden Gesellschaft ("Tausch") hielten sich im gewohnten Rahmen.

Im ganzen waren die folgenden **Zugänge** an Drucken und audio-visuellen Medien zu bearbeiten. (Bei den Geschenken sind auch diejenigen Bücher erfasst, die nicht aufgestellt werden, weil die Bibliothek sie bereits besitzt oder weil sie sich für die Aufstellung nicht eignen.)

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>Kartenblätter</u>	<u>AV-Medien</u>	<u>Total</u>	<u>1986</u>
Kauf Stadtbibliothek	722	91	85	1	899	679
Kauf Freihandbibliothek	2'751	634	---	799	4'184	2'371
Geschenk	3'259	1'143	3	14	4'419	2'629
Tausch	78	47	---	---	125	27
Depositum	23	3	---	---	26	77
Total	6'833	1'918	88	814	9'653	5'783

Katalogisiert wurden 3'850 Drucke und 325 audio-visuelle Medien. 2'970 Titel wurden erstmals erfasst, 2'364 für die Freihandbibliothek, 606 für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse. 1'205 Bücher aus dem Altbestand wurden für die Freihandbibliothek umgearbeitet, 500 davon in einem vereinfachten Verfahren. 1'206 Bücher wurden ausgeschieden. Bei diesen Operationen wurden 27'070 Katalogzettel in die verschiedenen Kataloge eingereiht oder aus ihnen entfernt. Ebenfalls ausgeschieden wurden 674 unbrauchbar gewordene Kriminalromane der Signaturgruppe JA, die damit aufgehoben ist.

Das Bücher- und Medienangebot der Freihandbibliothek wurde zusätzlich durch 366 unkatalogisierte, nur mit einer laufenden Nummer gekennzeichnete Taschenbücher ergänzt. Es hat sich im Berichtsjahr somit wie folgt verändert:

	<u>Bestand</u> <u>1986</u>	<u>Zuwachs</u>	<u>Ersetzt</u>	<u>Ausgeschieden</u>	<u>Bestand</u> <u>1987</u>
Erwachsenen-Belletristik	3'071	1'927*	1	2	4'996**
Erwachsenen-Sachbücher	2'512	1'084	3	---	3'596
Jugend-Belletristik	2'858	228	70	181	2'905
Jugend-Sachbücher	971	62	19	41	992
Kinderbücher	1'662	296	45	93	1'878
Kinder-Sachbücher		13	---	---	
Tonbandkassetten	230	149	---	---	379
Compact-Discs	94	164	---	---	258
Videokassetten	30	12	---	---	42
Total	11'428	3'935	138	317	15'046

* Inklusive 366 unkatalogisierte Taschenbücher und 500 im vereinfachten Verfahren umgearbeitete Bände.

** Inklusive 366 unkatalogisierte Taschenbücher und 619 im vereinfachten Verfahren umgearbeitete Bände.

Drei Zeitschriften wurden neu in den Katalog aufgenommen, eine Zeitschrift abgeschlossen. Die Zahl der katalogisierten laufenden Periodika beläuft sich damit auf 755 (753).

3'935
317
3618

Der **katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken** hat sich wie folgt verändert:

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>AV-Medien</u>	<u>Total</u>
Gesamtbestand 1986	163'093	31'988	354	195'435
Zuwachs 1987:				
- Freihandbibliothek	2'405	---	325	2'730
- Stadtbibliothek	754	138	---	892
Ausscheidungen:				
- Freihandbibliothek	317-	---	---	317-
- Stadtbibliothek	1'034-	---	---	1'034-
Gesamtbestand 1987	164'901	32'126	679	197'706

Die Zahl der unkatalogisierten Bücher belief sich im Januar 1988 auf 1'979 (680) Titel.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

36 Schulklassen mit 423 Schülern liessen sich in die Benutzung der Freihandbibliothek einführen, 17 Schulklassen mit 301 Schülern in die Benutzung der Stadtbibliothek. An drei öffentlichen Führungen durch die Stadtbibliothek nahmen 95 Personen teil. Neun Besuchergruppen (auswärtige Bibliothekare und Behördemitglieder) wünschten durch die Agnesenschütte geführt zu werden, eine durch die Magazine an der Goldsteinstrasse.

Der Vortragsraum und der noch ungenutzte Vorraum im 2. Obergeschoss der Agnesenschütte erlauben es, vermehrt Veranstaltungen und Ausstellungen durchzuführen. Im Rahmen der Aktion "Ferienpass" wurden am 7. und 14. Juli Filme gezeigt. Seit Oktober finden jeweils am letzten Donnerstag des Monats zwei Erzählstunden statt, die von Mitarbeiterinnen bestritten werden. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft "Frau und Politik" wurden unter dem Titel "Literatur am Montagabend" Lesungen der Schriftstellerinnen Maja Beutler (9. November), Eveline Hasler (23. November), Anne Cuneo (30. November) und der Verlegerin Renate Nagel (16. November) durchgeführt. Diese Lesungen mit anschliessender Diskussion fanden grosses Echo bei Publikum und Presse und wurden jeweils von rund hundert Personen besucht. Am 17. November stellte Prof. Dr. Egon Wilhelm, Uster, Neuerscheinungen vor. Fünfmal wurde der Vortragsraum Dritten zur Verfügung gestellt. Bei allen diesen Veranstaltungen zeigte es sich, dass im Vortragsraum, der über keine Lüftung verfügt, nur Veran-

staltungen mit max. 40 Personen durchgeführt werden können. Wenn mehr Besucher kommen, muss in den Vorraum gezögelt werden, der dann nicht durch eine Ausstellung genutzt sein darf.

Der Vorraum im 2. Obergeschoss wurde folgenden Einzelpersonen und Gruppen für Ausstellungen zur Verfügung gestellt: Christian Turpain und seinen Schülern der Sekundarschule Gräflier (Arbeiten aus dem Zeichenunterricht, 14. - 28. März); Marlies Hoff, Silvia Dönni und Markus Hiller (Patchworkquilts und Töpferarbeiten, 2. - 14. November); Yim-Pong von Bonin-Chan (Seidenmalereien, 24. November - 5. Dezember).

Gebäudeunterhalt

Im Gebäude an der Goldsteinstrasse wurde das an den Lesesaal anschliessende Sitzungszimmer renoviert. Um die Handschriften und wertvollen Drucke besser zu schützen, bewilligte der Stadtrat Nachtragskredite für die Erneuerung von Türe, Fenstern und elektrischen Installationen im Handschriftenraum und für die Anschaffung eines feuersicheren Dokumentenschrankes.

Bibliothekskommission

Im Rahmen der Bereinigung der städtischen Erlassammlung hob der Grosse Stadtrat am 28. April die "Ordnung für die Stadtbibliothek" vom 2. Januar 1924 auf und schaffte damit die seit 1681 existierende Bibliothekskommission ab. Die Kommission war letztmals am 11. Dezember 1985 zusammengetreten.

Personelles

Thomas Mezger trat Ende Februar aus dem Dienst der Stadtbibliothek aus. Seine Stelle in der Katalogisierung konnte per 1. August mit Erika Seeger, dipl. Bibliothekarin VSB, Zürich, besetzt werden. Salome Müller, dipl. Bibliothekarin VSB, arbeitet seit dem 15. September während 10 Wochenstunden in der Katalogisierung mit. Lina Hofer wurde auf den 30. Juni pensioniert; Heidi Diggelmann verliess ihre Stelle auf den gleichen Zeitpunkt. Die freigewordenen Teilzeitstellen wurden mit Judith Büeler und Cornelia Herzog besetzt. Als neue Volontärin begann am 1. Mai Sabine Wahrenberger ihre Bibliothekarenausbildung.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Claudia Clavadetscher

(Teilzeit, Adjunktin/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (Volontärin), Alice Frattini (Teilzeit, Reinigung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Dorothea Homberger (Teilzeit, stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek), Friedel Hongler (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Salome Müller (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Antonietta Schweizer (Teilzeit, Reinigung), Hermann Schweizer (Pedell), Erika Seeger (Katalogisierung/Zeitschriften), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Sabine Wahrenberger (Volontärin), Ruth Werner (Teilzeit, Reinigung).

*Jahresbericht
der
Stadtbibliothek
Schaffhausen*

(Stadtbibliothek an der
Goldsteinstrasse und
Freihandbibliothek
Agnesenschütte)

1988

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636

Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung:
Goldsteinstr. 15, Telefon 053 / 24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053 / 25 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Oeffnungszeiten:

Montag	-----	/	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00	-	19.00
Freitag	10.00 - 12.00	/	13.30 - 18.00
Samstag	9.00 - 12.00	-----	

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkwiese Ueberlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek oder im Stadtarchiv aufbewahrt.

So wie die Feder an der Angel des Fischers nicht untergeht, sondern immer wieder an die Wasseroberfläche zurückkehrt, so lässt sich auch der Gelehrte nicht unterkriegen. Der Umschlag zeigt einen von 71 Holzschnitten von Tobias Stimmer (1539-1584) aus der Emblem-Sammlung von Mathias Holtzwart, Emblematum tyrocinia ... das ist Eingeblümete Zierwerck oder Gemälpoesy, Strassburg 1581. Als Depositum der **Peyer'schen Tobias-Stimmer-Stiftung** konnte die Bibliothek dieses Buch 1988 verdankenswerterweise in Verwahrung nehmen.

Das Wichtigste

Im zweiten Betriebsjahr der Freihandbibliothek Agnesenschütte liehen diese und das Stammhaus an der Goldsteinstrasse zusammen 108'638 Bücher und Tonträger nach Hause aus, 6,6% mehr als im Vorjahr. Die grösste Zunahme - plus 39% - ist bei den Kassetten und Tonträgern zu verzeichnen. Ende Jahr bot die Freihandbibliothek 18'957 Medien an (1987: 15'046). Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken erhöhte sich auf über 200'000 Einheiten.

Die Bibliothek des Gewerbeverbandes der Stadt Schaffhausen, seit 1927 im Bibliotheksgebäude deponiert, wurde durch Schenkung Eigentum der Stadt. Als einzige Depotbibliothek verbleibt die Ministerialbibliothek, mit der ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde.

Die mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen sollen im Rahmen eines Nationalfondsprojektes neu katalogisiert werden. Teile der Bilder- und Fotosammlung wurden an das Stadtarchiv Schaffhausen abgegeben.

Auch 1988 wurde das Angebot der Bibliothek durch Führungen, Ausstellungen und Lesungen abgerundet. In der Freihandbibliothek konnten die SchaffhauserInnen u.a. Golo Mann und Paul Watzlawick hören.

Benutzer

1988 haben sich als Benutzer eingeschrieben: in der Freihandbibliothek Agnesenschütte 2'247 (1987: 3'898) Kinder, Jugendliche und Erwachsene, am Ausleihschalter der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse 758 (792) Jugendliche und Erwachsene. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer der Freihandbibliothek hat sich auf 8'350 (6'315) erhöht, diejenige der aktiven Benutzer des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse ging von 2'707 auf 2'425 zurück.

Von den Benutzern des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse hatten 56,1% (1987: 56,8%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 25,6% (27,1%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 18,3% (16,1%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.). Für die Freihandbibliothek lauten die erstmals erhobenen entsprechenden Prozentzahlen 64,7% / 24,1% / 11,2%. Von den eingeschriebenen Benutzern der Freihandbibliothek waren 42,8% Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, 57,2% Erwachsene ab 18 Jahren.

Benutzung

Die beiden Bibliotheken waren im Berichtsjahr an 299 Tagen während je 1'800 Stunden geöffnet.

	<u>1988</u>	<u>1987</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Anteil an Hausausleihe</u>
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	38'585	39'056	- 1,2%	35,5%
Erwachsenenbücher	41'337	37'239	+11,0%	38,0%
Tonträger	14'680	10'565	+38,9%	13,5%
Total Freihandbibliothek	94'602	86'860	+ 8,9%	87,0%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	14'056	15'058	- 6,7%	13,0%
Lesesaal	5'283	5'176	+ 2,1%	
Total Stadtbibliothek	19'339	20'234	- 4,4%	
Total Hausausleihe	108'658	101'918	+ 6,6%	100,0%
Total Ausleihe	113'941	107'094	+ 6,4%	

Der Erfolg der Freihandbibliothek hielt auch im zweiten Betriebsjahr unvermindert an. Die Ausleihen lagen um 9% über denjenigen des Vorjahres. Besonders markant ist die Zunahme bei den Tonträgern (+39%) und bei den Büchern für

Erwachsene (+11%). Bei den Kinder- und Jugendbüchern wurden die letztjährigen Zahlen nicht ganz erreicht. In der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse ging die Hausausleihe um 6,7% zurück. Eine detaillierte Aufschlüsselung der in den Monaten Juni 1987 und Juni 1988 getätigten Ausleihen zeigt, dass der Rückgang ausschliesslich zulasten der Belletristik geht, deren Pflege Aufgabe der Freihandbibliothek ist. Zugenommen hat einmal mehr der **interbibliothekarische Leihverkehr**. 1988 gingen 933 (1987: 877) Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken ein, von denen 310 (321) erledigt werden konnten. Für Schaffhauser Benutzer wurden in Bibliotheken des In- und Auslandes 1'213 (958) Bücher und Zeitschriftenartikel gesucht, von denen 1'114 (938) beschafft werden konnten. Ebenfalls zugenommen hat die Benutzung des Lesesaals (Ausleihe und Belegung der Arbeitsplätze).

In der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse wurden 9'418 (7'700) **Fotokopien** für Benutzer gemacht (aus räumlichen und technischen Gründen kann das Kopiergerät nicht im Publikumsbereich aufgestellt werden). Auf dem Gerät der Freihandbibliothek wurden von den Benutzern selber rund 8'900 (1987, ab Mitte März: 5'207) Kopien gemacht.

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1988 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten.

	Bände	Broschüren	Handschriften	Mikroformen	AV-Medien	Blätter	Andere	Total 1988	Total 1987
Kauf									
- Stadtbibliothek	604	28	---	14	--	1	96	743	899
- Freihandbibl.	2'497	--	---	--	289	-	40	2'826	4'184
Geschenk									
- Stadtbibliothek	200	295	672	--	--	3	482	1'652	4'544
- Freihandbibl.	87	--	---	--	19	-	1	107	
Depositum									
	12	1	---	--	--	-	9	22	26
Total	3'400	324	672	14	308	4	628	5'350	9'653

In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (bis 100 Seiten). Unter "Andere" werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die später gebunden werden.

Vom ordentlichen **Anschaffungskredit** von Fr. 120'000 (1987: Fr. 170'000, inkl. ein Nachtragskredit von Fr. 50'000 für den beschleunigten Ausbau des Bücherbestandes der Freihandbibliothek) wurden 60,8% (67%) für den Kauf von 2'826 (4'184) Büchern, Zeitschriften und audio-visuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 39,2% (33%) für den Kauf von 743 (899) Büchern und Zeitschriften für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse. Von den grösseren Anschaffungen seien erwähnt: die fünfbändige Konkordanz zur Stuttgarter Ausgabe der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung, die neunbändige Neuausgabe des Grand Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française und die Oeuvres complètes des Westschweizer Schriftstellers Charles-Albert Cingria (1883-1954). An Scaphusiana konnten erworben werden: ein Sammelband mit religiös-erbaulichen Traktaten aus dem Schaffhauser Verlag von Benedikt Hurter (1743), die anonym erschienene Erstausgabe von Johannes von Müllers Reisen der Päpste (1782) und die französische Uebersetzung von Friedrich Emanuel Hurters Geschichte Papst Innocenz III. (Paris 1855).

Unter "**Geschenk**" sind neu auch die früher als "Tausch" gezählten Zeitschriftenhefte und -bände erfasst, die der Historische Verein und die Naturforschende Gesellschaft von befreundeten Gesellschaften im Tausch gegen ihre eigenen Publikationen erhalten. Erstmals zählt die Statistik nur diejenigen Geschenke, die noch im gleichen Jahr in den Bestand aufgenommen wurden. Besondere Erwähnung verdienen die handschriftlichen Dokumente, die die Bibliothek entgegennehmen durfte. Alfred Bek, Saint-Blaise, schenkte das Tagebuch, das Melchior Kirchofer (1775-1853) 1794/95 auf seiner Reise nach Marburg führte, Stephanie Suter, Wohlen, 334 Briefe und Beilagen aus der Feder von Forstmeister Max Oechslin, Altdorf (1893-1979), Dr. Ruth Guex-Vögeli, Zürich, den Briefwechsel zwischen Ruth Blum (1913-1975) und Pfr. Dr. h.c. Alfred Vögeli, Frauenfeld (1912-1987), insgesamt 337 Originalbriefe, Beilagen, Konzepte und Kopien. Diese drei Geschenke ergänzen aufs schönste die der Stadtbibliothek gehörenden Nachlässe von Kirchofer, Oechslin und Ruth Blum. Grössere Buchgeschenke kamen von Fredy Amstad, Méty Bürgi-Métraux, Friedi Gamper-Meyer, Pierrette Loretz, Marie-Louise Schnezler und Walter Würsch sen., Frauenfeld, von dem die

Bibliothek die 1968-1975 erschienene französische Encyclopaedia universalis erhielt. Nicht mitgezählt, weil im katalogisierten Gesamtbestand seit jeher enthalten, sind die 467 Bände und Broschüren der **Bibliothek des Gewerbeverbandes der Stadt Schaffhausen**, dessen Vorstand am 22. September beschloss, das 1927 errichtete Depositum in eine Schenkung umzuwandeln. Die dazugehörige Patentschriften-Sammlung wurde bereits 1984 aufgehoben. Dem Gewerbeverband und allen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals bestens gedankt.

Für die Freihandbibliothek ausgerüstet und katalogisiert wurden 3'720 Drucke und 401 Tonträger und Videobänder. Nach den Regeln der "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" katalogisiert wurden 3'549 neue oder geschenkte neuwertige Bücher und 93 Bände aus dem Altbestand. Weitere 15 Bücher wurden im vereinfachten Verfahren umgearbeitet, 63 Taschenbücher ohne Katalogisierung für die Ausleihe ausgerüstet. 934 Bücher und gegen 300 Tonträger mussten repariert, 76 Bücher und 34 Tonträger ersetzt werden. 210 Bücher wurden definitiv ausgeschieden. Bei diesen Operationen wurden 33'400 Katalogzettel in die verschiedenen Kataloge eingereiht oder aus ihnen entfernt. Im Rahmen einer bibliothekarischen Diplomarbeit wurde der seit 1975 kontinuierlich gewachsene Bestand an Kinder- und Jugendbüchern systematisch durchgesehen. Unansehnlich und unbrauchbar gewordene Bücher wurden ausgeschieden oder ersetzt und alle Bücher mit Interessenkreisklebern versehen. Gleichzeitig wurden sechs Jugendzeitschriften abonniert und der Bestand an Sprechkassetten für Kinder- und Jugendliche erweitert. Der Bestand der Freihandbibliothek hat sich somit wie folgt verändert:

	<u>Bestand</u> <u>1987</u>	<u>Zuwachs</u>	<u>Ersetzt</u>	<u>Ausge-</u> <u>schieden</u>	<u>Bestand</u> <u>1988</u>
Erwachsenen-Belletristik	4'996	1'375*	13	3	6'368**
Erwachsenen-Sachbücher	3'596	1'095	2	3	4'688
Jugend-Belletristik	2'905	519	28	93	3'331
Jugend-Sachbücher	992	173	7	42	1'123
Kinderbücher	1'762	449	22	69	2'142
Kinder-Sachbücher	116	109	4	---	225
Tonbandkassetten	379	214	28	---	593
Compact-Discs	258	157	6	---	415
Videokassetten	42	30	---	---	72
Total	15'046	4'121	110	110	18'957

* Inklusive 63 unkatalogisierte Taschenbücher und 15 im vereinfachten Verfahren umgearbeitete Bände. ** Inklusive 429 unkatalogisierte Taschenbücher und 634 im vereinfachten Verfahren umgearbeitete Bände.

Die Zahl der für die Freihandbibliothek bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich Anfang Januar 1989 auf 190.

Für den Magazinbestand katalogisiert wurden 745 Bücher, 120 Broschüren und 78 Karten. 257 Bände und 94 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 19 Bücher wurden ersetzt, 108 in den Bestand der Freihandbibliothek überführt. 35 Bände und 204 Broschüren wurden ausgeschieden. Neu katalogisiert werden seit Herbst 1987 rund 1400 Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die der Ministerialbibliothek gehören. Diese Schriften waren bisher nur im gedruckten Katalog von 1877 und ohne Angabe der 1950 eingeführten Signaturen nachgewiesen, was ihr Auffinden erschwerte. Ende 1988 waren 230 Titelaufnahmen abgeschlossen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde im Berichtsjahr der Pflege des Zeitschriftenbestandes geschenkt. In Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Naturforschenden Gesellschaft wurden der Schriftentausch reorganisiert und Bestandeslücken nach Möglichkeit geschlossen. Gesamthaft wurden 17 Periodika neu in den Katalog aufgenommen und elf nicht mehr laufende abgeschlossen. Eine Zählung der Zeitungen, Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen, die periodisch erscheinen und regelmässig bei der Bibliothek eingehen, ergab die Zahl 672. Wegen veränderter Erhebungsgrundlagen ist sie mit der im letzten Bericht genannten Zahl von 755 katalogisierten laufenden Periodika nur bedingt vergleichbar.

1267 für den Magazinbestand bestimmte Bücher und Broschüren warteten im Januar 1989 darauf, katalogisiert zu werden.

Der **katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken** hat sich wie folgt verändert:

	<u>Bände</u>	<u>Broschüren</u>	<u>AV-Medien</u>	<u>Total</u>
Gesamtbestand 1987	164'901	32'126	679	197'706
Zuwachs 1988				
- Freihandbibliothek	3'657	---	401	4'058
- Stadtbibliothek	1'002	282	---	1'284
Ausscheidungen				
- Freihandbibliothek	210-	---	---	210-
- Stadtbibliothek	143-	204-	---	347-
Gesamtbestand 1988	169'207	32'204	1'080	202'491

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen

Am 15. März bewilligte der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung einen auf zwei Jahre verteilten Beitrag von Fr. 70'700 an die Neukatalogisierung der mittelalterlichen Handschriften der Ministerialbibliothek. Dieses Forschungsprojekt wurde vom Stadtbibliothekar zusammen mit Prof. Dr. Martin Steinmann, Basel, entwickelt. Das Gesuch an den Nationalfonds unterstützten als weitere Mitgesuchsteller Prof. Dr. Carl Pfaff und Dr. Joseph Leisibach, Freiburg i. Ue. Der 1877 im Druck erschienene Katalog der Handschriften von Heinrich Boos genügte den Ansprüchen der Wissenschaft schon lange nicht mehr. Die 120 aus dem Kloster Allerheiligen stammenden Kodizes sollen durch zwei halbtags tätige Bearbeiter gemäss den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Hilfe von EDV katalogisiert werden. Der Nationalfonds übernimmt alle Sachaufwendungen, insbesondere die Kosten für die EDV, und ein Drittel der Personalkosten. Nachdem der Kanton Schaffhausen seine Bereitschaft signalisierte, seinerseits ein Drittel der Löhne zu übernehmen, wurde das Forschungsprojekt als eigene Kostenstelle in den Voranschlag 1989 aufgenommen. Es wird mit einer Bearbeitungsdauer von vier Jahren gerechnet. Die anspruchsvolle Aufgabe der Handschriftenkatalogisierung kann heute nur noch von Spezialisten geleistet werden. Die vorgesehenen wissenschaftlichen Mitarbeiter Marlis Stähli M.A., Bern, und Dr. Rudolf Gamper, Winterthur, arbeiteten zuletzt am Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz mit.

Bilder- und Fotosammlung

1949 begann Stadtbibliothekar Ernst Schellenberg damit, nach dem Vorbild anderer Bibliotheken eine Sammlung von Schaffhauser Bilddokumenten anzulegen. Unter Schellenberg und seinem Nachfolger Dr. Kurt Bächtold kamen rund 13'500 Dokumente (graphische Blätter, Originalfotografien, aus Zeitschriften und Büchern ausgeschnittene Reproduktionen u.a.m.) zusammen. Der systematische aktive Weiterausbau dieser Sammlung, ihre differenzierte Erschliessung und ihre Propagierung bei den Benutzern wären wünschbar, übersteigen jedoch die personellen Möglichkeiten der Bibliothek. Das Sammeln von Bilddokumenten ist zudem eine Aufgabe, die auch von Museen und Archiven wahrgenommen wird. Es war deshalb naheliegend und entspricht einem 1980 in der Verwaltungsreformdiskussion gemachten Vorschlag, auf diesem Gebiet eine Flurbereinigung mit dem Stadtarchiv vorzunehmen, das bereits über eine umfangreiche und gut erschlossene Bildersammlung verfügt. Nach der Sichtung von über 5'000 Dokumenten wurden 2'719 Fotos und Reproduktionen (Ortsansichten von Schaffhausen und Porträts von Schaffhausern) vom Stadtarchiv übernommen. In der Stadtbibliothek verbleiben vorläufig neben Dubletten und Varia der nicht sehr umfangreiche Bestand an Originalgraphik und die Ansichten der übrigen Gemeinden des Kantons. Dem Staatsarchiv wurden 60 Schachteln mit schätzungsweise 30'000 Passkarten mit aufgeklebten Passfotos übergeben. Diese vom Kantonalen Passbüro zwecks Vernichtung ausgeschiedenen Passkarten waren seit 1965 von der Stadtbibliothek als Ergänzung der Porträtsammlung übernommen worden. Als Akten einer kantonalen Amtsstelle gehören sie jedoch ins Staatsarchiv, wo auch der Schutz der auf diesen Karten festgehaltenen persönlichen Daten gewährleistet ist.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

31 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1987: 66). 10 Schulklassen mit 172 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 13 Klassen mit 230 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Sechs Benutzergruppen interessierten sich für die Handschriften und alten Bücher der Stadtbibliothek, drei für das Funktionieren der Agnesenschütte. An zwei öffentlichen Führungen durch die Stadtbibliothek nahmen 40 Personen teil.

Am 14. und 21. Juli - im Rahmen der Aktion "Ferienpass" - und am 22. Dezember wurden im Vortragsraum der Agnesenschütte Kinderfilme gezeigt. Die Erzählstunde für die Kleinen findet seit dem Frühjahr jeden Donnerstag statt.

Am 3. November stellte Prof. Dr. Egon Wilhelm, Uster, Neuerscheinungen vor. Am 21. November lasen Edith Golay, Gisèle Marti und Ursula Litmanowitsch Texte von Frauen aus drei Jahrhunderten; diese Lesung, die der Cellist Peter Marti musikalisch umrahmte, wurde zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft "Frau und Politik" organisiert. Am 15. Dezember las Golo Mann aus dem zweiten, noch unveröffentlichten Teil seiner Erinnerungen. Siebenmal (1987: fünfmal) wurde der Vortragsraum Dritten für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Erwähnt sei der von einer Buchhandlung veranstaltete Abend mit dem amerikanischen Psychologen Paul Watzlawick, der am 25. April über 150 Personen anzog.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek gestalteten im Lesesaal an der Goldsteinstrasse Ausstellungen zu folgenden Themen: "Carl August Bächtold (1838-1921)" (Februar bis Juni), "Moden des 19. Jahrhunderts in zeitgenössischen Abbildungen" (Juli bis Oktober), "Westschweizer Literatur" (seit Oktober). Diesen Ausstellungen vorangegangen war von November 1987 bis Mitte Februar 1988 eine über Johann Friedrich von Anhalt-Zerbst, den deutschen Fürsten, der von 1737 bis zu seinem Tode 1742 in Schaffhausen lebte. Aus seinem Nachlass kamen 1743 230 Bände in die Bürgerbibliothek, die darauf beim Maler und Stukkateur Johann Ulrich Schnetzler ein Porträt des Fürsten bestellte. Die Ausstellung zeigte das Porträt, das heute dem Museum zu Allerheiligen gehört, Quellen, die vom Schaffhauser Aufenthalt Johann Friedrichs berichten, und eine Auswahl von Büchern aus seinem Besitz. Die Anregung zur Ausstellung war von Dr. Karl Schmuki, Gossau, gekommen. Die Resultate seiner Forschungen und ein von der Stadtbibliothek erarbeitetes Verzeichnis der Anhalt'schen Bücher sind seither in den Schaffhauser Beiträgen zur Geschichte 65 (1988), S. 73-101, erschienen. Im Anschluss an eine Veranstaltung mit Schmuki und Dr. Barbara Schnetzler, die am 16. Januar im Lesesaal stattfand, schenkte Nanny Homberger-Ruef der Bibliothek ein in Oel gemaltes Porträt des Fürsten, bei dem es sich wohl um eine zeitgenössische Kopie des Schnetzlerschen Bildes handelt.

Im 2. Obergeschoss der Freihandbibliothek wurde am 19. Dezember die Ausstellung "Schaffhausen 1969-1988. Ein Streifzug durch die Aera Felix Schwank" eröffnet, die der Stadtbibliothekar gemeinsam mit dem Stadtarchivar und dem Direktor des Museums Allerheiligen gestaltete. Vorher stand der Raum folgenden Gruppen und Einzelpersonen für Ausstellungen zur Verfügung: Antonio Idone ("Frauen Portraits", 11.-30. Januar), Photo-Klub Schaffhausen ("Jugend fotogra-

fiert Jugend", ab 11. März), Christian Turpain ("Dessins", 16. Mai - 6. Juni), Christine Hübscher ("Bilder und Wandformen", 26. September - 22. Oktober), Ingrid Stocké, Büsingen, ("Mystische Gärten des Südens. Impressionen", 1.-25. November), Georges Bodmer, Zürich, (Originalserigraphien und Schmuck, 28. November - 17. Dezember).

Neuer Vertrag mit dem Ministerium

Mit dem Ministerium der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Schaffhausen wurde ein neuer Vertrag betreffend Ministerialbibliothek abgeschlossen. Er ersetzt jenen von 1948. Der neue Vertrag hält fest, dass die seit 1923 im Bibliotheksgebäude an der Goldsteinstrasse untergebrachte Ministerialbibliothek - zu ihr gehören die mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen, wertvolle Inkunabeln und Frühdrucke und der Nachlass von Johann Georg Müller (1759-1818) - "ein Schaffhauser Kulturgut von nationaler Bedeutung" ist, das seinem Wert und seiner Bedeutung entsprechend gesichert und geschützt, bibliothekarisch und wissenschaftlich erschlossen, unter Wahrung angemessener Vorsichtsmassnahmen der Oeffentlichkeit zugänglich und benutzbar sein soll. Das Ministerium verpflichtet sich, keine Handschriften oder Drucke zu veräussern. Die Stadt verpflichtet sich, die vom Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten geforderten Massnahmen zu treffen.

Personelles

Dorothea Homberger-Vetterli, die der Bibliothek seit 1974 in verschiedenen Funktionen, zuletzt als stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek wertvolle Dienste geleistet hat, trat Ende April in den Ruhestand. Ihre Nachfolge trat am 1. Mai die bisherige Volontärin Eveline Conti an, die eben ihre Ausbildung zur Diplombibliothekarin VSB (=Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare) mit einer Diplomarbeit über die Kinder- und Jugendbuchabteilung der Freihandbibliothek erfolgreich abgeschlossen hatte. Am 1. Juli begann lic. phil. Felix Graf, Teilnehmer am ersten Zürcher Kurs für wissenschaftliche Bibliothekare, ein einjähriges Praktikum. Ein sechswöchiges Praktikum in der Freihandbibliothek absolvierte im September/Oktobre Regina Grathwohl, Singen, Studentin der Fachhochschule für Bibliothekswesen in Stuttgart.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Adjunktin/Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/

Katalogisierung), Alice Frattini (Teilzeit, Reinigung), lic. phil. Felix Graf (Praktikant), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Friedel Hongler (Teilzeit, Ausleihe), Brigitte Oechslin (Ausleihe/Erwerbung/Rechnungsführung), Antonietta Schweizer (Teilzeit, Reinigung), Hermann Schweizer (Pedell), Erika Seeger (Katalogisierung/Zeitschriften), Dr. René Specht (Stadtbibliothekar), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Sabine Wahrenberger (Volontärin), Ruth Werner (Teilzeit, Reinigung).

*Jahresbericht
der
Stadtbibliothek
Schaffhausen*

*(Stadtbibliothek an der
Goldsteinstrasse und
Freihandbibliothek
Agnesenschütte)*

1989

STADTBIBLIOTHEK SCHAFFHAUSEN gegründet 1636

Ausleihschalter, Lesesaal, Verwaltung:
Goldsteinstrasse 15, Telefon 053 / 24 82 62

Freihandbibliothek Agnesenschütte:
Schwesterngasse 1, Telefon 053 / 25 78 71

Postadresse für beide Bibliotheken:
Postfach 91, 8202 Schaffhausen

Oeffnungszeiten:

Montag	-----	13.30 - 18.00
Dienstag	10.00 - 12.00 /	13.30 - 18.00
Mittwoch	10.00 - 12.00 /	13.30 - 18.00
Donnerstag	10.00 -	19.00
Freitag	10.00 - 12.00 /	13.30 - 18.00
Samstag	9.00 - 12.00	-----

Die Stadtbibliothek ist dankbar für die geschenkweise Ueberlassung von alten und neuen Büchern, Broschüren, Zeitschriften u.ä., die von Schaffhausern geschrieben und herausgegeben oder im Kanton Schaffhausen gedruckt wurden, insbesondere für Veröffentlichungen von Vereinen, Firmen und Amtsstellen. Sie nimmt auch gerne interessante Handschriften, Briefe, Bilder und Fotos entgegen; je nach ihrem Inhalt werden diese Dokumente in der Stadtbibliothek aufbewahrt oder dem Stadtarchiv übergeben.

Umschlag: Die Freihandbibliothek Agnesenschütte an der Schwestern-
gasse. Foto: Max Baumann

Das Wichtigste

1989 liehen die vor drei Jahren eröffnete Freihandbibliothek Agnesenschütte und die "alte" Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse zusammen 115'175 Bücher und Tonträger nach Hause aus, 6,1% mehr als 1988. Das Schwergewicht der Benutzung verlagerte sich noch eindeutiger als in den Vorjahren in die **Freihandbibliothek Agnesenschütte**. Den über 10'000 eingeschriebenen Benutzern standen Ende Jahr 21'900 Bücher und audio-visuelle Medien, darunter rund 3'000 Neuanschaffungen, zur Verfügung. Lesungen, Vorträge und Ausstellungen rundeten das Angebot ab. Um die zunehmenden Ausleihen zu bewältigen, wird die Bibliothek nicht darum herumkommen, zu automatisieren. Die Abklärungen im Hinblick auf die Anschaffung eines integrierten Bibliothekssystems wurden deshalb intensiviert.

Die EDV wird es auch erlauben, die Benutzer der Freihandbibliothek besser über den Bestand der **Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse** zu informieren. Für den Magazinbestand bearbeitet und katalogisiert wurden knapp 900 Bücher, Zeitschriftenbände, Broschüren und Karten. Die Neukatalogisierung von Drucken des 16. Jahrhunderts wurde fortgesetzt, die der mittelalterlichen Handschriften begonnen. Im Rahmen des Nationalfondsprojektes, das von Stadt und Kanton Schaffhausen mitgetragen wird, wurden 30 um 1100 im Kloster Allerheiligen entstandene Kodizes neu katalogisiert. Um die Sicherheit der Handschriften und wertvollen Drucke zu erhöhen, soll vor dem Gebäude ein einstöckiger, unterirdischer Kulturgüterschutzraum gebaut werden. Dies bedingt eine neue Erschliessung des Gebäudes, die zugleich Verbesserungen in den Bereichen Ausleihe, Auskunft, Kataloge und Arbeitsplätze des Personals mit sich bringen dürfte.

Benutzer

1989 haben sich als Benutzer eingeschrieben: in der Freihandbibliothek Agnesenschütte 1'832 (1988: 2'247) Kinder, Jugendliche und Erwachsene, am Ausleihschalter der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse 689 (758) Jugendliche und Erwachsene. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer der Freihandbibliothek hat sich auf 10'182 (8'350) erhöht, diejenige der aktiven Benutzer des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse ging von 2'425 auf 2'181 zurück.

Von den Benutzern des Ausleihschalters an der Goldsteinstrasse hatten 54,0% (1988: 56,1%) ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 27,9% (25,6%) in den übrigen Gemeinden des Kantons, 18,1% (18,3%) ausserhalb des Kantons (Zürich, Thurgau, Deutschland u.a.). Für die Freihandbibliothek lauten die entsprechenden Prozentzahlen 62,9%/25,4%/11,9% (64,7%/24,1%/11,2%). Von den eingeschriebenen Benutzern der Freihandbibliothek waren 43,5% Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 56,5% Erwachsene ab 19 Jahren.

Benutzung

Die beiden Bibliotheken waren an 295 Tagen während je 1'780 Stunden geöffnet.

	1989	1988	Veränderung	Anteil an Hausausleihe
Freihandbibliothek				
Kinder- und Jugendbücher	43'389	38'585	+12,5%	37,6%
Erwachsenenbücher	43'876	41'337	+ 6,1%	38,1%
Tonträger	15'780	14'680	+ 7,5%	13,7%
Total Freihandbibliothek	103'045	94'602	+ 8,9%	89,5%
Stadtbibliothek				
Hausausleihe	12'130	14'056	-13,7%	10,5%
Lesesaal	4'610	5'283	-12,7%	-
Total Stadtbibliothek	16'740	19'339	-13,4%	-
Total Hausausleihe	115'175	108'658	+ 6,1%	100,0%
Total Ausleihe	119'785	113'941	+ 5,1%	-

Das Schwergewicht der Ausleihe hat sich noch eindeutiger als in den Vorjahren in die Freihandbibliothek Agnesenschütte verlagert. Dies dürfte nicht zuletzt mit ihrem Angebot an Büchern und audio-visuellen Medien zusammenhängen, das, dank gezieltem Einsatz der Mittel, seit der Eröffnung vor drei Jahren verdoppelt werden konnte. Die Zahl der Ausleihen in der Freihandbibliothek lag im Berichtsjahr wieder um 9% über derjenigen des Vorjahres. Besonders zu bemerken ist, dass auch die Ausleihe von Kinder- und Jugendbüchern wieder zugenommen hat. Zur Bewältigung dieser Ausleihen, die in den nächsten Jahren weiter zunehmen dürften, ist die Bibliothek auf zusätzliches Personal und die Einführung der EDV dringend angewiesen.

In der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse ging die Zahl der Hausausleihen und der Ausleihen in den Lesesaal zurück. Eine Zunahme verzeichnete einzig, wie in den Vorjahren, der **interbibliothekarische Leihverkehr**. 1989 gingen 937 (1988: 993) Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken ein, von denen 322 (310) erledigt werden konnten. Für Schaffhauser Benutzer wurden in Bibliotheken des In- und Auslandes 1'363 (1'213) Bücher und Zeitschriftenartikel gesucht, von denen 1'295 (1'114) beschafft werden konnten.

Aus bibliothekseigenen Büchern wurden an der Goldsteinstrasse für Benutzer 7'428 **Fotokopien** gemacht (1988: 9'418). Auf dem Gerät in der Freihandbibliothek wurden von den Benutzern selber rund 10'250 (8'900) Kopien gemacht.

Bestände

Die Bibliothek hatte im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 1989 die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Broschüren	Handschriften	Mikroformen	AV-Medien Blätter	Andere **	Total 1989	Total 1988	
Kauf									
- Stadt- bibliothek	422	43	1	1'478	---	4	110	2'058	743
- Freihand- bibliothek	2'710	*	--	--	325	-	48	3'083	2'826
Geschenk									
- Stadt- bibliothek	178	233	2	140	--	4	225	782	1'652
- Freihand- bibliothek	175	*	--	--	12	-	--	187	107
Depositum	14	4	134	--	--	-	9	161	22
Total	3'499	280	137	1'618	337	8	392	6'271	5'350

*In der Freihandbibliothek wird nicht unterschieden zwischen Bänden (über 100 Seiten) und Broschüren (unter 100 Seiten).

**Unter "Andere" werden gezählt: Abonnemente von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht aufbewahrt werden; Einzelnummern von Zeitschriften und Faszikel von Lieferungswerken, die erst später gebunden werden.

Vom ordentlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten **Anschaffungskredit** von Fr. 120'000 wurden 62,9% (60,8%) für den Kauf von 3'083 (2'826) Büchern, Zeitschriftenabonnements und audiovisuellen Medien für die Freihandbibliothek ausgegeben, 37,1% (39,2%) für den Kauf von 580 Büchern, Zeitschriften und Handschriften sowie 1'478 Mikrofiches (1988, gesamthaft: 743) für die Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse. Grösste Anschaffung war der neue Oxford English Dictionary in zwanzig Bänden.

An **Scaphusiana** konnten erworben werden: die erste moderne, wissenschaftliche Ausgabe der Handschrift Generalia 1, der Vita Sancti Columbae, die William Reeves 1857 in Dublin herausgab und die in manchen Punkten bis heute unübertroffen ist; ein Brief Johannes von Müllers an Friedrich von Gentz, der eine Lücke im Bestand schliesst; das Tafelwerk über die Sammlung orientalischer Waffen von Henri Moser (1844-1923), das 1911 in 300 Exemplaren in Leipzig erschien und das aus Mitteln des Bendelschen Legats für die Stadtbibliothek erworben wurde.

Folgende Handschriften konnte die Bibliothek als **Geschenk** entgegennehmen: von Alfred Bek, St. Blaise, eine Kassette enthaltend 68 Blättchen mit handschriftlichen Glückwünschen, die Verwandte, Bekannte und Freunde den Brautleuten Anna-Barbara Kirchofer und Samuel Vogel zu ihrer Hochzeit am 16. August 1810 überreichten; von Andres Klingenberg, als Depositum, das später in ein Geschenk umgewandelt werden soll, 134 Briefe von und an Heinrich Moser (1805-1874), die eine wertvolle Ergänzung zu den bereits früher in die Bibliothek gekommenen Teilnachlässen der Familie Moser bilden; von Lili Stuckert-Furrer, Frauenfeld, aus dem Nachlass von Münsterpfarrer Carl Stuckert (1867-1932), 54 Kopien von Initialen aus Handschriften der Ministerialbibliothek sowie anderes Material, das Stuckert bei der Abfassung seiner kunsthistorischen Arbeiten über die Handschriften der Ministerialbibliothek diente. Grössere Buchgeschenke kamen von Carla Conti-Sulzmann, Spreitenbach, aus dem Nachlass ihres aus Schaffhausen gebürtigen Vaters Fritz Sulzmann (1900-1989), von Lina Berny aus dem Nachlass von Werner und Berta Schnyder, und von Rudolf Werdenberg. Allen Schenkern sei an dieser Stelle nochmals gedankt.

Für die Freihandbibliothek ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'765 Druckschriften und 271 Tonträger und Videobänder. Neu angeboten werden Sprachführer, bestehend aus Tonbandkassette und Begleitbuch. Nach den Regeln der "Arbeitstechnik für Schul- und Gemeindebibliotheken" katalogisiert wurden 2'616 neue oder geschenkte neuwertige Bücher und 11 Bände aus dem Altbestand. 138 Taschenbücher wurden ohne Katalogisierung für die Ausleihe ausgerüstet. 1'104 Bücher und gegen 200 Tonträger mussten repariert, 28 Bücher und 17 Tonträger ersetzt werden. 65 Bücher wurden definitiv ausgeschieden.

Der Bestand der Freihandbibliothek hat sich wie folgt verändert:

	Bestand 1988	Zuwachs	Ersatz	Ausscheidungen	Bestand 1989
Erwachsenen-Belletristik	6'368	843 *	6	4	7'207 **
Erwachsenen-Sachbücher	4'688	906	7	3	5'591
Jugend-Belletristik	3'331	317	10	17	3'631
Jugend-Sachbücher	1'123	159	4	15	1'267
Kinderbücher	2'142	404	1	22	2'524
Kinder-Sachbücher	225	136	--	4	357
Tonbandkassetten	593	97	14	--	690
Compact-Discs	415	150	3	--	565
Videokassetten	72	24	--	--	96
Total	18'957	3'036	45	65	21'928

* Inklusive 138 unkatalogisierte Taschenbücher

** Inklusive 567 unkatalogisierte Taschenbücher und 634 im vereinfachten Verfahren umgearbeitet Bände.

Die Zahl der für die Freihandbibliothek bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich im Jahresdurchschnitt auf gut 300, was einem Arbeitsvorrat von 1,5 Monaten entspricht.

Für den Magazinbestand katalogisiert wurden 530 Bücher, 130 Broschüren, 4 Karten und 7 Zeitschriften. 121 Bände und 92 Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u.ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 11 Bücher wurden in den Bestand der Freihandbibliothek überführt, eines musste ersetzt werden. 9 Bände und 147 Broschüren wurden ausgeschieden. Bei der Neukatalogisierung der Signaturen ZA und ZB (Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die der Ministerialbibliothek gehören) konnten bis Ende Jahr gesamthaft 555 Titelaufnahmen abgeschlossen werden.

Die Zahl der für den Magazinbestand bestimmten unkatalogisierten Bücher belief sich Ende Jahr auf 994.

An die 30'000 Katalogzettel wurden kopiert, vorsortiert und in die verschiedenen Kataloge eingereiht, einige Hundert, als Folge von Ausscheidungen, aus den Katalogen entfernt. Diese ebenso anspruchsvolle wie zeitraubende Arbeit würde, nach erfolgter Automation, von der EDV übernommen.

Bei den Zeitschriften wurde die Revision der Bestände der Naturforschenden Gesellschaft weitergeführt, soweit es die Kontrolle des laufenden Eingangs erlaubte. Als besonders aufwendig erwiesen sich die Erhebungen im Zusammenhang mit der Neuausgabe des Verzeichnisses der ausländischen Zeitschriften in Schweizer Bibliotheken. Die Zahl der laufenden Periodika erhöhte sich auf 682 (672).

Der katalogisierte Gesamtbestand beider Bibliotheken hat sich wie folgt verändert:

	Bände	Bro- schüren	AV- Medien	Total
Gesamtbestand 1988	169'207	32'204	1'080	202'491
Zuwachs 1989				
- Freihandbibliothek	2'616	---	271	2'887
- Stadtbibliothek	651	226	---	877
Ausscheidungen				
- Freihandbibliothek	65	---	---	65
- Stadtbibliothek	9	147	---	156
Gesamtbestand 1989	172'400	32'283	1'351	206'034

Automation

Die seit Ende 1987 laufenden Abklärungen im Hinblick auf die Automation der Stadtbibliothek wurden im Berichtsjahr intensiviert. Mit der Kantonsschule, die plant, ihre Lehrer- und Schülerbibliothek zu automatisieren, wurden Gespräche geführt und ein gemeinsames Vorgehen beschlossen. Es soll das gleiche System angeschafft werden, um die Möglichkeit der gegenseitigen Katalogabfrage und der Uebernahme von Katalogdaten zu schaffen. Die Abklärungen, zu denen gegen Jahresende ein unabhängiger Berater für Bibliotheksautomation beigezogen wurde, konzentrierten sich auf zwei integrierte Systeme, die in vergleichbaren Bibliotheken des In- und Auslandes eingeführt sind. Es ist vorgesehen, 1990 den Systementscheid zu treffen und anschliessend als erstes die Ausleihe in der Freihandbibliothek zu automatisieren. Die Automation wird dem Benutzer Vorteile bei der Katalogrecherche bringen und das Bibliothekspersonal von Routinearbeiten entlasten. Die Möglichkeit, die Stadtbibliothek einem überregionalen Katalogverbund anzuschliessen, steht am Anfang nicht im Vordergrund, soll jedoch für später offengehalten werden.

Neuer Katalog der mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen

Im Rahmen des Forschungsprojektes, das von Stadt und Kanton gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds getragen wird, katalogisierten die beiden je halbtags tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter Marlis Stähli und Dr. Rudolf Gamper die Kodizes 13 bis 40 der Ministerialbibliothek, 28 Handschriften aus der Blütezeit des Klosters Allerheiligen um 1100. Die Aufnahme der Daten und die Redaktion der Beschreibungen erfolgen direkt an den vom Nationalfonds zur Verfügung gestellten PCs. In diesem Zusammenhang untersuchte R. Gamper auch das älteste nachreformatorische Bücherverzeichnis, das der Chronist Johann Jakob Rüeger (1548-1606) 1589 erstellte (Schaffhauser Nachrichten, 4. November). Die illuminierten Handschriften aus dem Kloster Allerheiligen sind Thema der kunsthistorischen Dissertation, an der Annegret Butz, Stuttgart, seit Frühjahr 1988 arbeitet. Es bedeutet für Schaffhausen einen Glücksfall, dass diese wertvollen Handschriften unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gleichzeitig bezüglich ihres Inhalts und ihres Schmuckes neu bearbeitet werden.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

26 Schulklassen und Gruppen wurden durch die Stadtbibliothek oder die Freihandbibliothek geführt (1988: 31). 16 Schulklassen mit 243 Schülern wurden in die Benutzung der Stadtbibliothek eingeführt, 10 Schulklassen mit 174 Schülern in die Benutzung der Freihandbibliothek. Drei Benutzergruppen interessierten sich für die Handschriften und alten Bücher der Stadtbibliothek, fünf für das Funktionieren der Freihandbibliothek. An einer öffentlichen Führung durch die Stadtbibliothek nahmen 25 Personen teil.

In der Agnesenschütte wurden wiederum Lesungen und Vorträge durchgeführt. Am 31. Oktober stellte Prof. Dr. Egon Wilhelm, Uster, literarische Neuerscheinungen vor. Am 13. November sprach Dr. Rätus Luck, Vizedirektor der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern, über Rilke und die Schweiz, am 20. November Dr. Klara Obermüller, Zürich, über deutschsprachige Autorinnen der Nachkriegszeit. Am 29. November las die Schauspielerin Gerda Zangger, Winterthur, aus den Briefen und Tagebüchern von Paula Modersohn-Becker. Die beiden letztgenannten Veranstaltungen wurden zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Frau und Politik organisiert. Sechsmal (1988: siebenmal) wurde der Vortragsraum Dritten für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. So hatte Berta Rahm, Neunkirch, am 6. September Gelegenheit, ihren Ala-Verlag vorzustellen.

Im Lesesaal der Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse fanden folgende Ausstellungen statt: Westschweizer Literatur (Oktober 1988 bis März 1989), Tobias Stimmer als Buchillustrator (April/Mai), Alte Schaffhauser Kirchengesangbücher (September bis November), als Illustration zu einer Untersuchung über dieses Thema von Erika Seeger (Schaffhauser Nachrichten, 16. September), Die Geburt des Herrn (Dezember). Das zweite Obergeschoss der Freihandbibliothek wurde folgenden Künstlern und Gruppen für Ausstellungen zur Verfügung gestellt: Ruth Harder (1921-1988) (Zeichnungen, 13. Februar - 3. März), Kindergärtnerinnen (Zeichnungen aus dem Kindergarten, 18. - 30. Juni), Sonja Katz (Filzobjekte und Gewebe, 23. Oktober - 11. November), Christine Seiterle (Postkarten, 14. November - 2. Dezember), Sergio Tilleria, Zürich (Druckgraphik und Oelbilder, 2. - 23. Dezember).

Kulturgüterschutzraum/Umbau Bibliotheksgebäude Goldsteinstrasse 15

Die Forderung nach einem Kulturgüterschutzraum für die wertvollen Handschriften und Drucke der Stadt- und der Ministerialbibliothek ist alt. Unter Beizug eines Schaffhauser Architekturbüros wurden Ueberlegungen angestellt betreffend den Bau eines einstöckigen Kellers zwischen Mosergarten und Stadtbibliothek, die bessere Erschliessung des Gebäudes durch ein neues Treppenhaus und einen neuen Lift sowie Verbesserungen in den Bereichen Ausleihe, Auskunft, Kataloge und Büros für das Bibliothekspersonal.

Personelles

Hermann Schweizer, Pedell der Stadtbibliothek seit dem 1. März 1969, wurde per 31. Dezember pensioniert und trat, zusammen mit Frau Antonietta Schweizer-Pina, die ihrem Mann bei der Reinigung des Gebäudes Goldsteinstrasse 15 immer tatkräftig geholfen hatte, in den verdienten Ruhestand. Bei der Reinigung der Freihandbibliothek löste Edith Heimberg am 1. Mai die von Schaffhausen weggezogene Ruth Werner ab. Lic. phil. Felix Graf, der seit dem 1. Juli 1988 ein einjähriges Praktikum absolvierte, bestand die Prüfung als wissenschaftlicher Bibliothekar VSB. Als neue Volontärin begann am 1. Mai Anita Schätti die Ausbildung zur Diplombibliothekarin. Annette Ley, Singen, Studentin an der Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart, absolvierte im Herbst ein sechswöchiges Praktikum in der Freihandbibliothek.

Am 31. Dezember arbeiteten an der Stadtbibliothek: lic. phil. Karel Bilek (Katalogisierung), Judith Büeler (Teilzeit, Ausleihe), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Adjunktin/ Stellvertreterin des Stadtbibliothekars/ Leiterin der Freihandbibliothek), Eveline Conti (stellvertretende Leiterin der Freihandbibliothek/ Katalogisierung), Alice Frattini (Teilzeit, Reinigung), Edith Heimberg (Teilzeit, Reinigung), Cornelia Herzog (Teilzeit, Ausleihe), Friedel Hongler (Teilzeit, Ausleihe), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung/ Ausbildung der Volontäre), Salome Müller (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Ausleihe/ Erwerbung/ Rechnungsführung), Anita Schätti (Volontärin), Antonietta Schweizer (Teilzeit, Reinigung), Hermann Schweizer (Pedell), Erika Seeger (Katalogisierung/ Zeitschriften/ Ausleihe), Dr. René Specht (Stadtbibliothek), Liselotte Stadelmann (Teilzeit, Ausleihe), Sabine Wahrenberger (Volontärin).